

Yerel yemeklerinizi bilin

agr
BRIDGES

İçindekiler

İçindekiler.....	2
Giriş.....	4
Kısaltmalar.....	5
Avrupa'daki KGTZ'leri ve yerel gıda.....	6
KGTZ'lerini anlamak.....	7
Yerel gıdayı anlama.....	12
Yüksek Kaliteli, taze ve sağlıklı ürünler sunulur.....	14
Ürün bilgisi şeffaflığı ve izlenebilirliği.....	16
Pratiklik/etkinlik/kolay erişim.....	18
Üretici tüketici etkileşimleri (sosyal).....	20
KGTZ'lerinde yerel gıda bulmak.....	23
Topluluk Destekli Tarım (CSA).....	24
Yüz yüze.....	25
Yerel Gıda Ticareti.....	26
Çevrim içi Gıda Ticareti.....	27
Gelişmiş lojistik.....	29
Sağlıklı diyetlerin faydaları.....	30

İçindekiler

Değişen alışkanlıklar.....	37
Eğitim & Öğretim.....	40
Genel bilgiler & ipuçları.....	42
Başkalarına ilham vermek ve onları eğitmek için araçlar ve teknikler.....	42
Nasıl iyi bir yönetici olunur.....	46
Çocukları, genç öğrencileri ve yetişkinleri eğitmek.....	47
Bilgi aktarımı etkinliklerinin düzenlenmesi Başarı örneği olarak Web semineri.....	50
Anahtar kavramlar.....	53
Faydalı kaynaklar & materyaller.....	61
Tüketiciler için başarı hikayeleri.....	61
Çocuklar için materyaller.....	67
Faydalı linkler.....	71
Referanslar.....	79
Ek I - Bilgi Notları Farklı ülkelerdeki KGTZ'lerinin durumu.....	84

Giriş

AgroBRIDGES projesi, tarım-gıda çok aktörlü bir çerçevenin geliştirilmesini ve üreticileri ve tüketicileri arasında iletişim için bir dizi pratik destek aracı ve Kısa Gıda Tedarik Zincirleri (SFSC'ler) için yeni iş ve pazarlama modelleri kurulmasını hedefliyor, çünkü bu yerel üreticilerin pazar konumunu iyileştirmenin ve aracılarn marjını azaltmanın basit bir yoludur.

Hâlâ adil olmayan ticaret koşulları, zayıf teşvikler ve tüketicilerle karmaşık ilişkiler olsa da, agroBRIDGES, çiftçilerin rekabet gücünü artıracak, üreticilerin daha iyi karar vermeyi destekleyecek, ihale makamları ve tüketicilerle daha iyi ilişkiler kuracak ve stratejik ittifaklar oluşturacak bilgilerle onları güçlendirerek potansiyellerini tam olarak kullanmalarına olanak tanıyacaktır.

Toplumumuzda Kısa Gıda Tedarik Zincirlerinin ve yerel gıdaların önemi konusunda farkındalık yaratmak için bu el kitabı eğitim kurumlarına ve tüketicilere yöneliktir. İki ana bölüme ayrılmıştır:

1 Temel kavramlara göz atın: bu bölüm size yerel yiyecekler, Kısa Gıda Tedarik Zincirleri ve sağlıklı diyetler hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlar.

2 Başkalarına ilham verirken farkındalık yaratmak: Bu bölüm, bilgi aktarımı faaliyetlerini yürütmek için ipuçları da dahil olmak üzere, başkalarını eğitirken ihtiyaç duyduğunuz becerileri size sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu bölümlerin dışında, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğitim faaliyetlerinde kullanılabilecek özelleştirilebilir iletişim materyalleri ve ilgili, ülkeye özgü bilgileri bulacaksınız.

Kısaltmalar

B2B Firmadan firmaya

B2C Firmadan tüketiciye

YZP Yaygın Zirai Politika

AB Avrupa Birliđi

KGP Kırsal Gelişim Programları

KGTZ'leri Kısa Gıda Tedarik Zincirleri

Avrupa'daki KGTZ'leri ve yerel gıda

Avrupa'daki KGTZ'leri ve yerel gıda

KGTZ'lerini anlamak

AB'deki Kısa Gıda Tedarik Zincirleri (KGTZ'leri), Ortak Tarım Politikası (CAP)'nın parçasıdır ve yasal ve politika teşvikleri aracılığıyla promosyonları ulusal Kırsal Geliştirme Programları (RDP) çerçevesinde 2014'ten bu yana uygulanmaktadır.

Kısa Gıda Tedarik Zinciri'nin neyin oluşturduğunun tanımı akademisyenler ve karar vericiler arasında halen açık değildir, fakat yaygın şekilde "sınırlı sayıda ekonomik aktörü olan, işbirliğine, yerel ekonomik gelişime ve üreticiler, işleyiciler ve tüketiciler arasındaki yakın coğrafik ve sosyal ilişkilere adanmış bir tedarik zinciri" olarak anlaşılmaktadır (AB, 2013).

Yerel gıda

"Tüketildiği yere kısa bir mesafede, genellikle büyük ölçekli süpermarket sisteminden farklı bir sosyal yapı ve tedarik zinciri eşliğinde üretilir". (Vals, 2011)

Kısa gıda tedarik zincirleri (KGTZ'leri)

AgroBRIDGES projesinin amaçları doğrultusunda açık ve anlaşılması kolay bir tanım geliştirildi ve kabul edildi: Kısa gıda tedarik zincirleri, gıda üreticisi ile gıdayı tüketen tüketici/vatandaş arasında mümkün olduğunca az aracıya sahiptir.

Tüketici

"Kendi kullanımı için mal veya hizmet satın alan kişi" (Cambridge University Press, 2018)

Tedarik zinciri

"Hammaddelerin tedarik edilmesinin ilk aşamasından ürün veya hizmetin son kullanıcılara nihai teslimatına kadar bir ürün veya hizmetin üretilmesi ve teslim edilmesinin tüm sistemi" olarak tanımlanabilir. (CFI Education, 2021)

Ana konseptler kısmında açıklandığı üzere, agroBRIDGES projesi için bir tanım geliştirilmiş ve açık ve anlaşılması kolay olduğu hususunda anlaşılmıştır: kısa gıda tedarik zincirleri gıda üreticisi ve gıdayı yiyen tüketici/vatandaş arasında olabildiğince az bağlantıya sahiptir. Yerel üreticilerin pazar konumu geliştirir ve aracının marjını azaltır, üretici için daha düşük dağıtım ücreti ve daha adil ücretle birlikte daha taze ürün elde etmeyi mümkün kılar

Gıda üreticisi

"Gıda ürününü yetiştiren, büyüten, işleyen, hazırlayan, imal eden veya başka bir şekilde gıda ürününe değer katan kişi". (Law Insider, 2017)

Taze

Meyve ve sebzelerle ilgili olarak kullanıldığında, işlenmemiş (örneğin konserve, salamura, konserve veya dondurulmuş) anlamına gelir. (Lodes, 2017)

KGTZ'ler hem tarım hem de tüketimde "kaliteye dönme"yi sergileyen daha sürdürülebilir bir üretim, işleme ve/veya gıda satma yolu olarak tanımlanabilir. KGTZ'leri bir anlamda 'yakınlardaki satışlar ilgili tedarik zincirleri olarak anlaşılabilir'; yerel olarak yetiştirilen ya da üretilen gıdalar yerel tüketicilere servis edilmektedir, araçların sayısı en aza indirilir, ideali üretici ve tüketici arasında direkt temas olmasıdır ve çiftçiler/üreticiler için hasılat/geliri artırmanın bir yoludur.

Farklı tipte KGTZ'leri bulabiliriz: diğerlerinin yanında çiftlikte, çiftçilerin pazarları, internet teslimatları, kutu teslimatı, kendiniz seçin ve topluluk destekli tarım (CSA).

Bu modelin önemi "daha olumlu, adil, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişme yoluna" olan katkısına ve ekonomik, sosyal ve çevresel faydaları sağlama kabiliyetine dayanmaktadır.

Yakın satış

Bu model hem birebir satışları (tüketicilerin kişisel etkileşime güvenerek doğrudan satın aldığı) hem de yakın satışları (gıdanın belirli bir üretim bölgesinde üretilip satıldığı) içerir (agroBRIDGES Konsorsiyumu, 2021).

Çiftçi pazarı

"Çiftçilerin kendi ürettikleri ürünleri ve diğer işlenmiş ürünleri doğrudan tüketicilere satabilecekleri fiziksel bir perakende pazarı". (Strength2food projesi, 2020)

Avrupa'daki KGTZ'leri ve yerel gıda

Kumpulainen ve ark. (2018) KGTZ'lerinin kırsal gelişimi kolaylaştırmak için sosyal ve ekonomik olarak topluluk düzeyinde oynadıkları rolü vurgulamaktadır. KGTZ'leri atfedilen değerler ve anlamlar ve kökenleri gurur, sosyal kohezyon ve ait olma hissi geliştirebilir (Peters, 2012). Ek olarak, KGTZ'leri pazarların yerel insanlar için bir buluşma yeri haline gelebilmesi nedeniyle sosyal yaşamı canlandırabilir.

Sosyal perspektiften, KGTZ'leri topluluk gelirinin yeniden dolaşıma girmesini artırır ya da yardımcı olur ve yeni iller yaratabilir (Peters, 2012; Wittman, Beckie ve Hergesheimer, 2012).

SMARTCHAIN ve STRENGTH2FOOD projesi KGTZ'lerinin aşağıdaki görünümlerdeki farklı faydalarını özetlemiştir:

Şekil 2. KGTZ'lerinin ekonomik faydaları

Şekil 3. KGTZ'lerinin sosyal faydaları

Şekil 4. KGTZ'lerinin çevresel faydaları

Bunların tümü pek çok KGTZ'de bulabileceğimiz genel faydaların derlemesidir, fakat her KGTZ'nin bunları sağlayacağı anlamına gelmemektedir.

Bunu yanında, KGTZ'lerin faydaları, aşağıdaki görselde görülebileceği üzere farklı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler)'ne katkıda bulunmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve kısa tedarik zincirleri

1 Yoksulluk Yok

2 Sıfır Açlık

5 Cinsiyet Eşitliği

8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

9 Sanayi, İnovasyon ve Altyapı

11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

12 Sorumlu Tüketim ve Üretim

13 İklim Eylemi

Yerel gıdayı anlama

Yerel gıda "tüketildiği yerden kısa bir mesafe içerisinde üretilen, çoğu zaman büyük ölçekli süpermarket sisteminden farklı bir sosyal yapı ve tedarik zincirinin eşlik ettiği gıdadır". Bu, gıda üreticisi ve nihai tüketici arasında daha az bağlantı olduğunu ima ettiği için KGTZ'lerinin tanımı ile uyumludur.

KGTZ çalışmalarının bir derlemesinde Feldmann ve Hamm (2015), gıda tedarik zincirindeki güvenin ve yerel gıdanın daha sağlıklı olduğu inancının KGTZ'leri destekleyen önemli faktörler olduğu yargısına varmıştır. Tazelik ve sağlıklılık tüketiciler için en anlamlı karakteristikler arasındadır (Kvam ve Bjørkhaug, 2015).

AgroBRIDGES projesi farklı bölgelerde anket çalışması yürütmüş ve elde edilen bulgular KGTZ ürünlerini satın alan tüketiciler için başlıca motivasyonun "ürünün tat, tazelik ve sağlıklılık açısından kalite özellikleri" olduğunu ileri sürmüştür.

KGTZ'leri farklı şekillerde yerel tarım ve yerel gıda ile bağlantılıdır. KGTZ'lerin sadece yerel gıda ile olmadığı vurgulanmalıdır çünkü bu konsept "tanımlanmış bir coğrafi sınır içerisinde gerçekleşen tüm üretim, işleme, ticaret ve tüketimi, aşamaları sınırlamadan ya da dahil olan aktörlerin konumunun ötesinde bir şeyi dikkate almadan garantilemektedir". Bu, KGTZ'ler bir çok kere yerel gıda pazarları olsa da, sadece yerel gıda ile ilgili olmadığını anlamına gelmektedir.

Yerel gıda sağlıklı olarak kabul edilir çünkü normal olarak "pestisitler, sentetik gübreler, hayvan yemi, su ve enerji gibi daha az girdi kullanır". Bu özellikler sadece sağlık faydasına vurgu yapmaz, fakat aynı zamanda çevresel faydayı da belirtmektedir çünkü yerel gıda süpermarketlerde satılana göre normal olarak daha az ambalajlama ve saklama için daha az enerji gerektirmektedir.

KGTZ'lerin faydalarına bağlı olarak, yerel gıda hakkında aşağıdaki avantajlar belirtilebilir:

KGTZ'lerin toplumumuz için neden önemli olduğu ve neden bunları desteklememiz gerektiği hakkında bir genel bakış sağlamak için bu avantajların her birisi hakkında konuşabiliriz. agroBRIDGES projesinde yürütülen bir çalışmadan çekilen, farklı ülkelerdeki spesifik örnekler KGTZ'lerden yerel gıda satın almanın size ne şekilde fayda sağlayacağını anlamamız için eklenmiştir.

Yüksek-Kaliteli, taze ve sağlıklı ürünler sunulur

Pek çok tüketici için KGTZ'leri yüksek kaliteli, taze, yerel olarak tedarik edilen ürünlere erişim anlamına gelmektedir ve karar verici satın alma proseslerinde bu tedarik zincirlerini sahiplenmeye isteklidirler [15]. KGTZ'leri normal olarak ham ürünler sağlamakta olup, bunların en yaygın sebzeler, meyveler ve organik gıdadır; bunlar bir sonraki kısımda açıklanacağı üzere sağlıklı bir diyet için temel ürünlerdir.

Tüketicilerin yerel gıdayı iyi tat, tazelik, saflık ve pozitif çevresel değer ile ilişkilendirdiği hakkında halihazırda kuvvetli kanıtlar mevcuttur (Pelto-Huikko, 2013). Bu, yerel gıdanın çoğu zaman güvenli ve çevre dostu bir seçenek olarak algılandığı Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinde baskın olan bir tartışmadır.

Besin hususları ürünlerin daha fazla tazeliği ile bağlantılıdır, üreticilerin hammaddelerin sağlıklı kullanımını iletme konusuna olan ilgisi ve sağlıklı bir yaşam tarzının sosyal trendleri de İtalya, Litvanya ya da Polonya gibi ülkelerdeki KGTZ'leri yerel gıdalarının tüketilmesini teşvik etmektedir.

Ek olarak, Fransa'da birbirini izleyen sağlık krizleri (deli dana hastalığı, kuş ve domuz gribi, COVID) KGTZ'lerinin çekiciliğini ve yerel ve organik tedariklere olan talebi artırmaktadır.

Küreselleşmiş gıda zincirlerinin mevsimsellik konseptini de değiştirdiği belirtilmelidir, bu da sürdürülebilir ve sağlıklı diyetlerin önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Genel anlamda gıdanın 'yerelliği' tazelik, mevsimsellik ve uygun fiyatlı olma ilişkisi ile birlikte 'sağlıklılık' ile bağlantılıdır. [19]

Sağlıklı diyetler

“Sağlıklı diyetler optimal kalori alımına sahiptir ve büyük ölçüde çeşitli bitki bazlı gıdalardan, düşük miktarlarda hayvan bazlı gıdalardan oluşur, doymuş yağlar yerine doymamış yağlar ve sınırlı miktarda rafine tahıllar, yüksek oranda işlenmiş gıdalar ve ilave şekerler içerir”. (EAT-Lancet Commission, 2019)

Ürün bilgisi şeffaflığı ve izlenebilirliği

Tüketiciler üretim yöntemleri, çiftçi bilgileri ve üreticilerin sosyal değerleri hakkındaki verileri tüketim tercihlerini artıran katma değer olarak algılamaktadır [16].

Finlandiya'da yapılan bir çalışma daha fazla tüketicinin etik ve sorumlu gıda üretimi için bilgilendirilmiş seçimler yapmakta olduklarını ortaya koymuştur (VNS, 2017). Çevre sağlığı için endişeleri olan tüketiciler için en iyi seçenek yerel gıdaları mevsiminde, ekolojik olarak sağlam üretim yöntemleri kullanan üreticilerden ya da sertifikalı organik üreticilerden satın almak olacaktır.

Gıdanın, özellikle de meyvelerin ve sebzelerin toplandıktan sonraki ilk 24 saat içerisinde besin bileşenlerini kaybetmeye başladığı anlamak önemlidir ve KGTZ'lerinde sunulan yerel gıdanın pek çok kez daha taze olması ve bol besin bileşeni içermesinin nedeni budur. Bundan başka, KGTZ'leri normal olarak kimyasal ürünlere ya da diğer yapay koşullara maruz kalmamaktadır çünkü bunların uzun mesafe taşınmasında yer alması amaçlanmamaktadır.

Pek çok tüketicinin KGTZ'lerinden yerel gıda satın almaya yönelik kararları, yerel üreticilere güvenilebildiği ve ürün menşenin izlenebilirliğinin takdir edildiği gerçeği ile desteklenmektedir. Tüketiciler gıdayı yetiştiren kişilerle karşılaştıklarında daha kesin bilgi alabilirler ve "yerel çiftçiler organik çiftçilik yapıyorsa tipik olarak toprak sağlığı ve güvenli yetiştirme uygulamalarına odaklanmaktadır ve bu uygulamalar tipik olarak daha lezzetli, daha fazla besin bileşeni içeren üretim anlamına gelmektedir."

İtalya'da KGTZ modelleri sayesinde tüketiciler direkt olarak üretim tekniklerini bilebilir ve çiftlikleri ziyaret ederek ya da direkt olarak üreticilerle konuşarak en çok değer verdikleri hususlarda dolaysız algıya sahip olabilirler.

Çiftçilik

"Bir çiftlikte mahsul yetiştirme veya hayvanları besleme faaliyetidir"
(Collins, 2017)

Pratiklik/etkinlik/kolay erişim

Daha sonra açıklanacağı üzere, tüketiciler yerel gıdaya farklı kanallar aracılığıyla erişebilir ve koşullarına ve tercihlerine göre en uygun olanı seçebilirler.

Örneğin, Hollanda'da Tacken ve ark. larına göre (2021) süpermarketler KGTZ ürünlerinin ana satış kanallarıdır, bunları Oteller, Restoranlar ve Kafeler (HoReCa) ve çiftlik dükkanları gibi diğer kanallar izlemektedir.

Danimarka'da şehirlerdeki açık pazarlar ve çiftlik dükkanları gibi geleneksel kanallar yeni bir çıkış deneyimlemektedir ve bunlar yemek kutuları ve çevrim içi satışlar gibi daha yeni işletme modelleri ile tamamlanırken, İtalya'da bisikletlerin kullanımı aracılığıyla teslim edilen kutu planı baskın olmaktadır.

E-ticaret Finlandiya veya Danimarka gibi ülkelerde gelişmekte olan KGTZ'nin bir örneğidir. Bu eğilim COVID-19 krizi sırasında hızlanmıştır ve özellikle yeni müşterilerin ilk kez gelişi ve çevrim içi gıda satın almaya çalışması ile yönlendirilmektedir (Danimarka Tarım ve Gıda Konseyi).

Çiftlik dükkanı

"Doğrudan bir çiftlikten ürün satan bir perakende satış noktası". (Strength2food project, 2020)

Kutu şeması

"Tüketicilerin kararlaştırılan miktarda sebze, meyve veya diğer ürünler için düzenli olarak evlerine teslim edilmek üzere sabit bir miktar ödediği bir düzenleme" (Strength2food project, 2020)

Letonya'da farklı bir görünüm mevcuttur, burada bazı KGTZ'leri kırsal toplumlarda ve kısmen şehirlerde geleneksel yaşam tarzlarının parçasıdır. Çiftçi pazarları bunların arasında en tanınmış olanıdır. Kendi kendine tüketim ve kendi kendine üretim modelleri pek çok evde, özellikle kırsal toplumlarda kuraldır ve üretimin fazlası normalde arkadaşlar, komşular ve akrabalar olan tüketicilere direkt olarak satılanlardır, böylece mikro KGTZ'ler yaratılmaktadır.

Türkiye'de ürünler yerel pazarcılara, manavlara, hallerdeki gıda/içecek işletmelerine satılmakta ve bu işletmeler aracılığıyla en sonunda tüketicilere ulaşılmaktadır.

Örneğin, her ülkede KGTZ'leri aracılığıyla yerel gıdaya erişmek isteyen tüketiciler için farklı seçenekler mevcuttur ve seçeneklerin her biri "KGTZ'lerinde yerel gıda bulma" kısmında açıklandığı üzere bazı avantajlar ve dezavantajlar getirmektedir.

Toptan

"Genellikle perakendeciler tarafından kârla satılmak üzere büyük miktarlarda ve düşük fiyatlarla mal satma işi". (Lexico, 2021)

Üretici-tüketici etkileşimleri (sosyal faydalar)

Tüketiciler KGTZ'lerinden gelen yerel gıda satın aldıkları zaman sosyal etkileşimler olmakta ve bunlar da topluma bir bütün olarak fayda sağlamaktadır.

KGTZ'leri üreticiler ve tüketiciler arasında daha fazla güven yaratılmasına ve topluluk ve katılım hissini kuvvetlendirilmesine imkan verir. KGTZ'lerinin çiftçiler ve tüketiciler arasındaki etkileşimi ve bağlantıyı olumlayarak bölgedeki yerel topluluklarda önemli bir rol oynadığı, bu şekilde güvenin gelişmesini desteklediği bilinmektedir.

Birlik Satın Alma Grupları gibi modeller tüketicilerin aktif katılımını kastetmekte, onları ortak bir hedef etrafında birleştirmektedir. Öte yandan Çiftçi Pazarları gibi modeller tüketicileri çekme ile ilgilenen farklı üreticiler arasında hedeflerin değiş tokuş edilmesine ve çakışmasına izin verir.

Dayanışma satın alma grubu

“Bir grup insan, örn. doğrudan çiftçilerden gıda ve diğer ürünleri satın almak için işbirliği yapan haneler”. (Strength2food project, 2020)

Bundan başka, bu etkileşim ve bağlantı sosyal değerlerle ilgilidir, esas olarak da tüketicilere adil fiyatlarla kaliteli ürünler sağlamakla ilgilidir. Örneğin, Yunanlı tüketiciler yerel üretimi çevresel ve etik nedenlerden (adi ticaret ya da yerel ekonominin desteklenmesi) dolayı desteklemek istemektedir.

Finlandiya ve Fransa'da yerel gıdanın üretimi işbirliği aracılığıyla sosyal sermaye oluşturmaktadır ve farklı aktörler arasında güven yaratmaktadır ki bu da yerel gıdaya olan talebi artırmakta ve pazarlama fırsatlarını geliştirmektedir (Glowacki-Dudka ve ark., 2012). Yerel gıdaları tüketen tüketiciler tarafından vurgulanan adalet, etkileşim, topluluk ruhu ve güven dahil faktörler, yerel gıda şirketleri için sosyal sermaye olarak kabul edilmektedir (LähiSos, 2017).

Tüketiciler için yerel gıda, genellikle küçük bir yerel üretici olan gıda üreticisi ile etkileşimle de ilişkilidir. Tüketiciler çoğu zaman yerel gıda ile ilişkili olan hikayeyi ve deneyliliği takdir etmektedir. Hikaye anlatımı çoğu zaman alanın gıda gelenekleri ve kültür ile ilişkilidir, bunlar tüketicilerin gururu duyduğu ve korumak istediği hususlardır. (Pelto-Huikko, 2013)

İtalya'da iyi düzeyde bir assosiyasyonizm varlığı (birlikler, konsorsiyumlar, kooperatifler, kolektif logo vb.) da KGTZ'lerinin gelişimine ve yerel gıdaya erişimin artmasına yardımcı olmaktadır. Üreticiler ve tüketiciler arasındaki bağlantının daha sorunsuz ve daha iyi olması şehir ve kırsal alan arasındaki sembolik, bilgilendirici, algısal bağlantıların kuvvetlenmesine imkan verir.

Danimarka'da büyük şehirlerde gıda toplulukları üretici ve tüketici arasında çok yakın ilişki sağlayan yerel ürünlere tamamen yeni bir erişim olarak algılanmaktadır.

KGTZ bölgeler ve genellikle kırsal alanlarda çalışan ürün tedarikçileri (çiftçiler)arasındaki eşitsizlikleri azaltmada önemli bir etki yaparken, tüketiciler büyük şehirlerde iş görmektedir. Bunun sonucu olarak, KGTZ'inin nakit akışı zenginden daha fakir bölgelere kaymakta, daha fakir bölgelerdeki tüketimi artırmaya ve iş yaratmaya yardımcı olmaktadır Bu köylerden ve kasabalardan büyük şehirlere olan dahili göçün azaltılmasında da olumlu bir etkiye sahiptir.

Bir örnek olarak Danimarka'da direkt ya da dolaylı gıda kümeleri üretimi 189.000 kişinin işe alınmasına neden olmakta, toplam Danimarka istihdamının %6.3'üne karşılık gelmektedir. Kırsal belediyelerde işlerin %12.8'i gıda kümesi üretimi ile ilişkilidir.

KGTZ'lerinde yerel gıda bulmak

AgroBRIDGES projesinin bir parçası olarak farklı KGTZ işletmeleri ve pazarlama modelleri tanımlanmıştır, tüketicilerin KGTZ'lerinin aracılığıyla yerel gıdaya nasıl erişebileceği hakkında genel bir bakış sağlamaktadır.

Ürünün üretildiği ve nihai tüketicilere sağlandığı tüm süreçte gerçekleşen farklı faaliyet zincirleri, gıda tedarik zincirini şekillendirmektedir. Zincirin çeşitli aşamalarında dahil olan farklı aktörler sonucu, sunuşu ve tüm gıda tedarik zincirine değer katmayı yüklenmekte ve ayrıntılarda küçük değişiklikler yapmaktadırlar (yani, çiftçiler, işleyiciler, distribütörler ve perakendeciler).

Bu kısım agroBRIDGES projesi çerçevesinde tanımlanan işletme modellerini anlatmayı ve her birinde mevcut olan farklı kanalları ve aynı zamanda avantajları ve dezavantajları vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu şekilde tüketiciler yerel gıdaya nasıl erişeceklerini analiz edecekler ve karar vereceklerdir.

Perakendeci

“Malları yeniden satmak yerine kullanmak veya tüketmek için nispeten küçük miktarlarda halka satan bir kişi veya işletme”. (Lexico, 2021)

Topluluk Destekli Tarım (CSA)

Bu durumda, yerel tüketiciler müşterek malikler olarak davranırlar ve normal olarak yerel süpermarketler ve çiftlik dükkanları ile ortaklık bulunmaktadır. Üreticiler ve tüketiciler, üretimin karşılığı olarak tüketicilerin üzerinde anlaşmış olan bir üyelik ücreti ödediği ya da işçi birliği sunduğu (ya da her ikisi) önceden mevcut olan bir anlaşmaya sahiptir.

Neden bu kanallar seçilmeli

- Sürdürülebilir çiftçilik yöntemleri kullanılarak yerel topluluk için yüksek kaliteli gıda
- Daha kişisel bir yaklaşım için direkt satıcı önerileri mevcuttur
- Topluluk tanımlaması artarken, taze ve sağlıklı gıda teslimatı
- Daha büyük miktardan ziyade daha çeşitli ürünler
- Aracısız deneyim, ürün bilgisi ve izlenebilirlik
- Üretici-tüketici etkileşimi
- Yüksek kalite, taze ve sağlıklı gıda

Tüketicilere ulaşmak için aşağıdaki kanalları kullanan haftalık teslimatlar da bu işletme modelinin özelliklerinden biridir:

- Çiftlikten almak
- Merkezi dağıtım yeri
- Çiftçinin pazar dağılımı
- Eve teslimat
- Yığın dağılımı

Neden bu kanallar seçilmemeli

- Tüketiciler alınacak bol miktarda çeşitli gıdalarla bunalmış hissedebilir
- Standart pazarlara oranla daha yüksek fiyatlar

Topluluk Destekli Tarım

CSA olarak kısaltılan, tüketiciler ve üreticiler arasında “tüketicilerin üretimin risklerinin, kararlarının ve ödülllerinin bir kısmını paylaştığı” bir ortaklık modelidir. (Short Food Supply Chain Network, 2019) Üreticiler istikrarlı ve güvenli gelir elde ederken tüketiciler taze gıdaya eriştiğinden her iki taraf da fayda sağlar.

Yerel topluluk

Yerel bir coğrafi alan içindeki bir grup insan. (Stands4 LLC, 2021)

Yüz yüze

Tüketiciler ürünlerini direkt olarak müşterilere satmakta, şeffaflık ve güveni artırmakta ve gıda atığını en aza indirmektedir. Abonelik modelinin mevcut olması durumunda bile başlıca kanallar şunları içermektedir:

- direkt olarak tesis içinde ya da üretim konumlarına yakın satışlar
- özel etkinlikler ve fuarlar, çiftlik etkinlikleri
- açık pazarlar, yerel pazarlar

Neden bu kanallar seçilmeli

- Geniş aralıkta yerel ürünler
- Ürünlerin menşe ve kültür koşulları hakkında direkt bilgiler mevcuttur
- Yüksek kaliteli ürünler, adil fiyatlar ve kolay erişilebilirlik
- Aracsız deneyim, ürün bilgisi ve izlenebilirlik
- Üretici-tüketici etkileşimi
- Yüksek kalite, taze ve sağlıklı gıda mevcuttur

Neden bu kanallar seçilmemeli

- Düzensiz tedarik
- Standart pazarlara kıyasla daha yüksek fiyatlar Halihazırda belirlenmiş programların kişisel uygunluk ile eşleşmesi gerekiyor

Yemek atıkları

“Perakende ve tüketim aşamalarında bilinçli olarak atılan tüketime uygun gıdaları” veya hasat sonrası kaybedilen gıdaları ifade eder. (EAT-Lancet Commission, 2019)

Yerel Gıda Ticareti

Bu modelde yerel ürünler tüketiciler için sağlıklı ve organik ürünlerle birlikte elverişli satın alma konumlarında mevcuttur. Farklı kanallar bu modelin parçasıdır:

- Özelleşmiş dükkanlar ve pazar yerleri
- Aracı kaydı olan pazar yerleri
- Yerel çiftçilerin kolektif outletleri
- Küçük özelleşmiş yerel dükkanlar
- Süpermarketlerde adanmış yerler

Neden bu kanallar seçilmeli

- Tüketiciler tüm yerel ürünleri tek bir yerden satın alabilir.
- Gıda kaynağı hakkında direkt bilgiler mevcuttur
- Fuarda kaliteli ürünlere erişim ve makul fiyatlar
- Aracısız deneyim, ürün bilgisi ve izlenebilirlik
- Üretici-tüketici etkileşimi
- Yüksek kaliteli ve sağlıklı ürünler mevcuttur

Neden bu kanallar seçilmemeli

- Düzenli sipariş verme yoktur
- Sipariş edilen ürünler belli konumlarda belli zamanlarda teslim edildiğinden düşük esneklik

Aracı

Teklifleri iki kişi veya grup arasında ileten kişi veya kuruluş. (Collins, 2021)

Yerel market

"Yerel bir topluluk içinde ürün satan bağımsız bir yerel işletme". (Strength2food project, 2020)

Çevrim içi Gıda Ticareti

Bu durumda, vatandaşların yerel ve doğal gıdalara sürdürülebilir ve sosyal odaklı kaynaklardan erişebilmesini garantilemek için çiftlik mallarının ticaretini ve teslimatını tapan çevrim içi platformlar hakkında konuşabiliriz. Taahhüdü artıran abonelik yöntemleri de mevcuttur.

Neden bu kanallar seçilmeli

- Zaman esnekliği, çevrim içi araçlar ve platformlar yerel organik gıdayı sipariş vermeyi kolaylaştırır
- Eve ya da iş konularına teslimat (tüketim kolaylığı)
- Hızlı, güvenilir sipariş verme hizmeti
- Vatandaşlar sürdürülebilir ve sosyal odaklı kaynaklardan gelen yerel ve doğal gıdalara erişebilir.
- Yüksek kaliteli ve sağlıklı ürünler mevcuttur

Bu model farklı kanallar aracılığıyla orta büyüklükteki şehirlere de fayda sağlamaktadır çünkü yerel ve çiftçi pazarlarının son kullanıcı tüketimi ile direkt olarak bağlanmasına imkan vermektedir.

- E-ticaret platformu ve web sitesi
- Teslimat kutularının alınması
- Kente yapılan seyahatler için teslimat araçları
- İşbirliği ve Dağıtım ağı.

Neden bu kanallar seçilmemeli

- Gıda kaynağı hakkında direkt bilgiler mevcut değildir
- Üretici ile direkt temas olmadan tüketici deneyimi

Farklı coğrafi alanlardaki KGTZ'ler hakkında daha fazla bilgi Ek 1'de bulunan 12 bilgi formunda özetlenmiştir.

Bunun yanında çalıştığı kanıtlanmış yaklaşımları yaymak için Avrupa'daki farklı ülkelerden 51 başarı vakası toplanmıştır böylece nihai kullanıcılar kendi koşulları ve kapasiteleri için neyin uygun olduğunu tanımlayabilirler. Bu vakalar tüketicilerin KGTZ'leriyle nasıl etkileştiğini ve elde etmekte olan faydaları anlamının iyi bir yoludur, bunlara **agroBRIDGES web sitesinden bakabilirsiniz.**

Gelişmiş lojistik

agroBRIDGES projesinde tanımlanan son işletme modeli gelişmiş lojistiğe karşılık gelmektedir ve ambalajlamanın birleştirilmesine, nakliye maliyetlerini azaltmaya ve nakliye şirketleri ya da paket servisleri gibi araçların dahil edilmesine dayanmaktadır.

Yukarıda belirtilen işletme modelleri çeşitli müşteri segmentlerine hitap etmektedir, çoğu bireysel tüketicileri, küçük dükkanları veya grupları hedeflemektedir. Bu esnada bu model B2B ve B2C müşteri segmentlerini hedeflemektedir. Bu anlamda, tüketiciler sadece bireysel kullanıcılar değildir, fakat aynı zamanda bakkaliyeler ve sağlıklı gıda dükkanları, iş yerlerindeki kantinler, şirketler, okullar veya üniversitelerdir.

Nakliye ve ambalajlamayı artırmak için ortak bir varlık geliştirmek üzere üreticiler arasında bir işbirliği mevcuttur.

Neden bu kanallar seçilmeli

- Yüksek kalite standartları ürünlerin tazeliğini garantilemektedir
- Gıda nakliyesi organik gıda ve kısa raf ömrü olan ürünlerin uzmanlaşmış şirketi tarafından yapılmaktadır
- Rekabetçi fiyat
- Gıda kalitesinin ve gıda menşenin izlenebilirliği

Neden bu kanallar seçilmemeli

- Gıda spesifik merkezlerde ve konumlarda dağıtılmaktadır
- Direkt satıcı önerileri mevcut değildir

Sağlıklı diyetlerin faydaları

Sağlıklı diyetlerin faydaları

KGTZ'lerine ve yerel gıda ile bağlantılarına bir göz atmak için, artık sağlıklı diyetlerin faydalarına odaklanabiliriz.

Ana konseptler kısmında açıklandığı üzere, sağlıklı bir diyet "optimal kalori alımına sahiptir ve büyük ölçüde bitki temelli gıdaların, düşük miktarda hayvan kaynaklı gıda çeşitliliğinden oluşmakta, doymuş yağlardan ziyade doymamışları ve sınırlı miktarda rafine tahılları, yüksek oranda işlenmiş gıdaları ve eklenmiş şekerlere" sahiptir.

Sağlıklı bir diyet genel olarak ve tüm bireylere direkt olarak uygulanabilen bir husus olarak anlaşılmalıdır çünkü yaş, bireysel özellikler, coğrafi ve demografik koşullar vb. gibi bazı hususların dikkate alınması gerekir. Ek olarak, sağlıklı bir diyetin faydaları yetişkinler ve çocuklar arasında da farklı olabilir.

Şekil 1'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (2021) sağlıklı bir diyetin yetişkinlere ve çocuklara sağladığı ana faydaları özetlemiştir. Faydaların çoğu kesinlikle aynıken, diğerleri yaşa bağlı olarak spesifik durumlarla ilgilidir.

Bitki bazlı gıda

Meyveler, sebzeler, kuruyemişler, tohumlar ve kepekli tahılları içerir.

Yetişkinler için SAĞLIKLI BESLENMENİN FAYDALARI

31

Daha uzun
yaşamanıza
yardımcı
olabilir

Kalp hastalığı, tip 2
diyabet ve bazı
kanser riskini
azaltır

Cildi, dişleri ve
gözleri sağlıklı
tutar

Sağlıklı gebelikleri
ve emzirmeyi
destekler

Kasları
destekler

Sindirim
sistemi işlevine
yardımcı olur

Bağışıklığı
artırır

Kemikleri
güçlendirir

Sağlıklı bir kilonun
elde edilmesine ve
korunmasına
yardımcı olur

SAĞLIKLI YEMENİN ÇOCUKLAR İÇİN FAYDALARI

Cildi, dişleri ve gözleri sağlıklı tutar

Beyin gelişimini destekler

Kasları destekler

Sağlıklı büyümeyi destekler

Sağlıklı bir kilonun elde edilmesine ve korunmasına yardımcı olur

Bağışıklığı artırır

Kemikleri güçlendirir

Sindirim sistemi işlevine yardımcı olur

Yetişkinler için olan faydaları artık iki şekilde gruplandırabiliriz, bunların bazıları hastalıkların önlenmesine odaklanırken, diğerleri sağlığı iyileştirmek içindir ve uzun vadede belli bazı rahatsızlıkları da önlemektedir:

1

Hastalıkların önlenmesi: Sağlıklı gıdanın uygun kiloyu korumada size yardımcı olduğu da belirtilmelidir, bu da pek çok durumda bazı hastalıklar için bir risk faktörüdür. Sağlıklı bir diyet vücudunuzu “obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıkları bazı kanser tipleri ve iskelet rahatsızlıkları” gibi belli bazı hastalıklara karşı korumada çoklu faydalara sahip olabilir

- Kalp hastalığı: tükettiğimiz gıda tipi kan basıncımız üzerinde direkt etkiye sahip olabilir, bu da kap krizine a da diğer tipteki kalp hastalıklarına yol açabilir. Farklı çalışmalar belirtmektedir ki fiziksel aktiviteyi artırmak ve sağlıklı yemek yeme gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile “prematüre kalp hastalığını ve felç tanılarını %80'e kadar önlemek mümkündür.”

- Kanser riski: iki şekilde de azaltılabilir. Bir yandan, spesifik gıdalarda bulunan antioksidanlar hücreleri hasardan koruyabilir. Diğer yandan, doymuş yağ ya da yüksek miktarda şeker eklenmiş gıda tüketiminizi azaltırsanız sindirim sistemi kanserleri gibi bazı kanserleri de önleyebilirsiniz.

- Kemik sorunları: yüksek miktarda kalsiyum ve magnezyum içeren gıdalar kuvvetli kemiklerinizin olmasına yardımcı olur, osteoporoz gibi bazı hastalıkların riskini en aza indirir.

2

Genel sağlığını iyileştirme: sağlıklı gıda hastalıkları önlemenin dışında, kişisel hayatınızın diğer hususlarını etkilemektedir.

- Kişisel ruh hali: Bazı çalışmalar yediğiniz gıda tipinin depresyon ya da yorgunluk semptomları üzerinde etkisinin olabileceğini bulmuştur. Örneğin, yüksek glisemik yükü olan bir diyet bu semptomları artırabilir.

- Beyin sağlığı: beyniniz de hafızanızı geliştirmek ve bilişi idame ettirmeye yardımcı olmak için de sağlıklı bir diyetten faydalanabilir.

- Uyku: doymuş yağlar, alkol ya da kafein tüketiminizi azaltmak dinlendirici bir uyku uyumanıza yardımcı olacaktır.

- Bağırsak sağlığı: yediğiniz gıdalar kolondaki iyi bakterilerin çok iyi gelişmesine yardımcı olabilir, metabolizma ve sindirimdeki rolünü gerçekleştirmesini kolaylaştırır.

Bunların tümü neden farklı uluslararası enstitüler, kamu otoriteleri ve ulusal hükümetlerin özellikle de gıda tüketim kalıplarınızla ilgili olarak sağlıklı alışkanlıklar benimseme hususundaki farkındalığı artırmak için pek çok çaba gösterdiklerini anlamayı kolaylaştırmaktadır. Bu çabalar normal olarak diğerlerinin yanı sıra ulusal politikalar, beslenme planları, finansman fırsatlarının yaratılmasına dönüştürülmektedir.

agroBRIDGES projesi 12 İşaret Kulesi Bölgesine odaklandığından farklı ulusal beslenme planlarının dahil edilmesini önemli kabul ediyoruz böylece bu ülkelerin sağlıklı gıdaları teşvik etme açısından neler yapmakta olduğunu hakkında bir fikriniz olabilir:

- | | | |
|--------------|------------|------------|
| - Danimarka | - İrlanda | - Hollanda |
| - Fransa | - İtalya | - Polonya |
| - Finlandiya | - Letonya | - İspanya |
| - Yunanistan | - Litvanya | - Türkiye |

Değişen alışkanlıklar

Bazı araştırmalar “aşırı kalori, doymuş yağ, trans yağ, şeker ve tuz tüketimi olduğunu; sebze, meyve ve kepekli tahılların az tüketiminin yanı sıra; ve artan sayıda obezite hastası – bunların hepsi yalnızca yaşam süresini kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam kalitesine de zarar veriyor” (Dünya Sağlık Örgütü, 2021).

Çoğu insan sağlıksız bir diyetten sağlıklı bir diyeteye geçmeyi zor buluyor. İyi alışkanlıklar öğrenilebilir ve çaba ile daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek mümkündür. Bu nedenle, bu yaşam tarzını benimsemeye yardımcı olabilecek sağlıklı bir diyetin bazı ipuçlarını ve önemli yönlerini ekledik. Liste ayrıntılı değildir ve sağlıklı bir diyeteye fiziksel aktiviteyi de dahil etmek en doğru yaklaşımdır.

10 adımda sağlıklı diyet:

1 Alkolsüz içeceklerden kaçınılması ve daha fazla su içilmesi

2 İşlenmiş etlerden kaçının ve haftada en az 1 gün et yemeyin

3 Yemeklerinize en azında %50 taze ürünleri dahil edin

4 Sebze ve meyve yiyin, her yemekte ve atıştırmada tabağınızın yarısını doldurun. Meyveleri %100 doğal meyve suları ile değiştir-meyin çünkü bunlar daha az lif içermektedir

5 İşlenmiş veya rafine tahıllar yerine tam tahıllı gıdaları seçin, tabağınızın dörtte birini tam tahıllı gıdalarla doldurun.

6 Her gün protein tüketin, tabağınızın çeyreğini doldurun

7 Ultra-işlenmiş gıdalardan kaçının

8 Yerel ürünleri satın alın ve yemeklerinizin çoğunu evde hazırlayın, yerel olarak satın alabileceğiniz mevsimlik ürünlerden ilham alın.

9 İnternette yeni ve ilginç sağlıklı tarifler arayın ve her gün ne yiyeceğinize içeren bir takvim oluşturun, böylece yediğiniz gıdayı dengelemeniz kolaylaşır.

10 Eğer ambalajlı ürün satın alırsanız besin tablosunu okuyun, böylece ne yediğinizin farkında olabilirsiniz.

Taze ürünler

Bazı tüketiciler, süpermarketlerde veya diğer mağazalarda bulduklarından daha taze ürünler bulmak amacıyla yerel gıda satın alma eğiliminde olduklarından, bu ürünler kısa gıda tedarik zincirlerinin başarısı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir (Short Food Supply Chain Network, 2019).

Size uygun sağlıklı bir diyet bulmanıza yardımcı olması için her zaman bir doktor veya diyetisyenden yardım isteyebilirsiniz. Her zaman “enerji alımınızın (kalori) enerji harcamanızla dengede olması gerektiğini” unutmayın (Dünya Sağlık Örgütü, 2020)

Açıklandığı gibi, dikkate alınması gereken önemli bir husus, yemeğinizi nereden aldığınızdır. Yerel yiyeceklerin bakkal ve süpermarketlerden satın aldığınız yiyeceklerden daha taze olacağını unutmayın. Önceden bir alışveriş listesi hazırlamanızı ve ihtiyacınız olan ürünleri nereden temin edeceğinizi belirlemenizi öneririz. Yerel olarak satın alırsanız, taze sağlıklı yiyecekler alabilirsiniz ve yerel ailelere yardım edeceksiniz. SFSC'ler aracılığıyla yerel olarak satın almanın faydaları önceki bölümde tartışılmıştır.

Taze gıda

“Konserve, dehidrasyon, dondurma veya tütsüleme yoluyla korunmayan yiyecekler”.
(IXL Learning, n.d.)

Eđitim & Öğretim

Eğitim & Öğretim

Daha önce de belirtildiği gibi, ÖSYM'ler ve yerel gıda ile ilgili olarak dikkate alınması gereken hususlardan biri, vatandaşları sağlıklı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirmek ve eğitmektir. Sözü yaymak için, konular hakkında bilgi sahibi olmak esastır ve bu nedenle bu el kitabının ilk bölümünde yerel gıda, SFSC'ler ve sağlıklı alışkanlıklar hakkında bir dizi kavram ve ilgili bilgi yer almaktadır.

Bu bölüm, başkalarına nasıl öğretebileceğine ilişkin arka plan bilgilerini içerir. Bilgi aktarımı faaliyetlerini yürütmek için bazı ipuçları ve materyaller dahil edilmiştir.

Genel bilgiler & ipuçları

Başlamak için, başkalarını eğitmek hakkında konuşurken neyi kastettiğimizi anlamak önemlidir. Bu bölümün amaçları doğrultusunda eğitim, genel bilgi veya becerileri kazandırma veya edinme eylemi veya sürecidir. Birinin uzman olduğunu veya belirli bir konu hakkında bilgi sahibi olduğunu (eğitmen, kolaylaştırıcı, öğretmen veya profesör) ve öğrenmek isteyen veya öğrenmesi gereken başka birinin (stajyer, öğrenci veya öğrenci) olduğunu ima eder.

Buradaki fikir, bir eğitmen veya kolaylaştırıcı olarak hareket edebilmeniz ve çeşitli araç ve tekniklerle bilgi aktarımı faaliyetlerini gerçekleştirebilmeniz için yeterli bilgiye sahip olmanızdır.

Başkalarına ilham vermek ve onları eğitmek için araçlar ve teknikler

Her insan bilgiyi farklı şekillerde edindiği için öğretme ve öğrenme karmaşık olabilir. Tüm öğrencilerin belirli bir içeriği anlamasını sağlamak için, kolaylaştırıcılar performanslarını geliştirmek, içeriği uyarlamak, öğrencileri motive etmek ve bilgiyi şekillendirmek için stratejiler veya öğretim yöntemleri kullanılmalıdır.

Eğitim metodolojileri

öğretmenlerin öğrenci katılımını artırmak ve öğrenme sürecinde aktif ve anlamlı bir deneyim sağlamak için kullandıkları bir dizi öğretim araçları, teknikleri, stratejileri ve yöntemleridir.

Eğitim metodolojileri, öğretmenlerin öğrenci katılımını artırmak ve öğrenme sürecinde aktif ve anlamlı bir deneyim sağlamak için kullandıkları bir dizi öğretim araçları, teknikleri, stratejileri ve yöntemleridir. Tek bir en etkili metodoloji olmadığını belirtmek önemlidir. Her şey, esas olarak uygulandığı bağlama ve grubun özelliklerine bağlıdır. En önemli şey, öğrenciyi teşvik etmek, böylece merak uyandırmak ve dolayısıyla öğrenme arzusunu uyandırmaktır.

Bilgi aktarımı faaliyetlerinde kullanılan birçok farklı teknik vardır, ancak bu el kitabı için, katılımcıyı öğrenme sürecine aktif olarak dahil eden trend öğretim tekniklerine odaklanacağız:

Tersine sınıf veya ters yüz sınıf: Bu teknik, öğrencilerin dersten önce tartışılacak dersi okuyup hazırlamalarından oluşur. Bu şekilde öğrenciler, temel kavramları özümsemiş olarak evden gelirler ve sınıf, konuyla ilgili sahip oldukları şüpheleri veya en çok merak uyandıran şeyleri çözmeye odaklanabilir.

Oyunlaştırma (oyunlar): Oyun yoluyla öğrenmeye dayalı olduğu için muhtemelen en eğlenceli tekniktir. Oyunlaştırma sayesinde öğrenci farkında olmadan öğrenir. Oyunlaştırmanın temel amacı, öğrencilerin problemlerini dinamik olarak çözebilmeleri için motivasyonu artırmak ve öğrenci davranışlarını güçlendirmektir.

- Tartışmalar ve açık oturumlar: Bu teknik, izleyicinin öğrenme sürecine dahil olduğunu ima eder. Öğrencilerden ya önceden bilgi verilerek hazırlanabilir ya da derste ilk kez konu hakkında düşünceleri istenebilir. Seçim, hedeflerinize ve amaçlanan sonuçlara bağlıdır.

- Sosyal medya ağları aracılığıyla etkileşim: İletişim teknolojisinin her yanımızı sardığı bir çağda, sosyal ağlar (sosyal medya) öğretmenler için güçlü müttefikler olabilir. Bu sayede sosyal ağlar aracılığıyla etkileşime giren öğrenciler, öğrenmek için ek motivasyona sahip olacaklardır. Bu, çevrimiçi bir tartışma veya münazara ya da farkındalığı artırmak için bir iletişim kampanyası birlikte yürütülebilir.

- Probleme dayalı öğrenme veya vaka çalışması yöntemi: Ortaya konan problemin çözümüne ve sonucuna ulaşmak için araştırma, öğrenme ve yansıtmaya odaklanan aktif bir çalışma tekniğidir. Problemin çözümü merak uyandırır ve yaratıcılığı teşvik eder, öğrenmeyi, karar vermeyi ve tartışmayı teşvik eder. Her kolaylaştırıcı, pedagojik bir şekilde öğrencilerine uygun projeler tasarlamalı, bunun için yaş ve bilgi düzeyini göz önünde bulundurmalıdır.

E-öğrenme tekniklerine özellikle dikkat edilmelidir, çünkü yukarıda belirtilen teknikler çevrimiçi olarak uygulanabilse bile öğrenme süreci farklıdır. Eğitim uzmanı Elliott Masie tarafından 1999 yılında sunduğu bir konferansta ortaya çıkan e-öğrenme terimi, öğrenmeyi tasarlamak, dağıtmak, seçmek, yönetmek ve paylaşmak için ağ teknolojisinin kullanımını ifade eder (Cinema8, 2021).

Bu modalite, videolar, makaleler, podcast'ler veya İnternette bulunan diğer herhangi bir materyal gibi basit eğitim kaynaklarını, iyi yapılandırılmış kurslara ve kariyerlere kadar içerebilir ve bu da daha geniş bir kapsama sahip olmasını sağlar. “Faydalı kaynaklar ve materyaller” bölümünde, e-öğrenme programlarında kullanılacak materyalleri bulabilirsiniz.

Nasıl iyi bir yönetici olunur

Bilgiyi yaymak için kullanılan tekniklerin yanı sıra, ilgi uyandırmak için becerileriniz ve yöntemleriniz üzerinde de çalışabilirsiniz.

1

TEKNOLOJİYİ KULLANIN

Birçok farklı dijital araç bulunmaktadır.

2

BİR HİKAYE ANLATIN

İnsanlar hikayeleri izole verilerden daha iyi anlar ve hatırlar, bu nedenle bilgileri hikayeler aracılığıyla sunmak kendinizi daha net bir şekilde açıklamak için çok yararlı bir teknik olabilir.

3

İLETİŞİM ŞEKLİNİZİ UYARLAYIN

Hedef kitlenize uygun, açık ve erişilebilir bir dil kullandığınızdan emin olun. İş öğretmeye gelince, yaş çok önemlidir. Yetişkinler ve çocuklar aynı şekilde veya aynı hızda öğrenmezler ve öğretmenler olarak her öğrenci tipine nasıl uyum sağlayacağımızı bilmeliyiz.

4

KİTLENİZİ DÜŞÜNÜN

Ne öğrenmek istediğinize değil, öğrencilerinizin ne öğrenmek isteyebileceğine odaklanın.

5

DİNAMİK HALE GETİRİN

Öğretim, yalnızca içeriğin sunulma biçiminde değil, aynı zamanda aktif katılımı teşvik ederek de dinamik hale getirilebilir.

Çocukları, genç öğrencileri ve yetişkinleri eğitmek

Çocuklarla aynı hızda öğrenmedikleri için gençleri ve yetişkinleri eğitmemiz arasında bir fark var. Beyinleri birleştirilmiş öğrenmeye alışkındır ve daha karmaşık bilgileri anlayabilirler. Yukarıda belirtilen araçlar ve teknikler, belirli bir hedef kitleye uyarlanırlarsa, büyük bilgi aktarımı faaliyetleriyle sonuçlanabilir.

Yetişkinlere ve genç öğrencilere ulaşmaya çalışırken, çocuklara göre daha az boş zamanları olduğuna dikkat edilmelidir. Bu nedenle, kendileri için en alakalı ve ilgilerini çekecek içeriği paylaşmak en iyisidir.

Tüketiciler olarak, SFSC'lerden yerel gıda satın almayı seçerlerse elde edecekleri faydaları bilmekle muhtemelen daha fazla ilgileneceklerdir. Bu amaçla, bilgi paylaşımında aşağıdaki yapıyı kullanmanızı öneririz:

1. “SFSC ve Avrupa’da yerel yemekler” bölümünü kullanarak, metin kutularında zaten bulunan temel tanımları açıklayarak başlayabilirsiniz. SFSC’lerin farklı ekonomik, sosyal ve çevresel faydalarını vurgulamalısınız.

2. Yöresel yemeğin ne olduğunu ve nerede bulunacağını SFSC’ler aracılığıyla açıklayarak devam edebilirsiniz. Bu el kitabında, belirli ülkelerle ilgili bazı örnekler ekledik, bu nedenle, bu bölgelerden herhangi bir kitleniz varsa, açıkladığımız şeyi anlamalarını

kolaylaştıracağı için bu bilgileri dahil edebilirsiniz. SFSC’ler aracılığıyla yerel yemekleri erişilebilir kılan farklı iş modellerinden bahsetmeyi seçerseniz, izleyicilerin hatırlaması daha kolay olacağı için modeller yerine belirli yerlere başvurmanızı öneririz. Bu, çiftlikte teslim alma, yerel pazarlar, e-ticaret platformları vb. ile ilgilidir.

3. Yerel gıdanın faydalarından biri, sağlıklı gıdaya erişimi desteklemesidir ve bu nedenle bu el kitabının ilgili bölümünde yer alan bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Bu, bilgileri özet bir şekilde sunduğu için temel bir yapıdır. Ancak, belirtilen noktaların her biri için tamamen özel bir eğitim oturumu düzenlenebilir. Odaklanacak bilgilere karar vermek, tamamen izleyiciye bağlı olacaktır.

Çocuklar, tüketim kalıplarını ve nasıl davranacaklarını öğrendikleri iki temel büyüme ve sosyalleşme aşaması yaşarlar. Bunlardan ilki aile, konuşma ve yemek yeme gibi temel işlevlerin öğrenildiği, geleceğine yön verecek değerlerin ve sosyal normların öğrenildiği bir yer. İkincisi, akranları ve yetişkinleri arasında yaşadıkları dünyaya yeni bilgileri özümseyerek geldikleri okuldur.

Bu iki aşama birlikte çalıştığında çocuklar daha hızlı öğrenir ve bilgiyi kolay bir şekilde güçlendirir. Bu, çocukların SFSC'lerden yerel yiyecekleri tüketen yetişkinler olmaları için okullarda ve evde aileleriyle birlikte gerçekleşmesi gereken uzun bir süreç olduğu anlamına gelir.

Çocuklar evde şüphelerini ve fikirlerini paylaşmaya ilgi gösterirlerse, daha kolay öğrenebilirler ve derslere ve ders dışı etkinliklere katılma konusunda daha fazla cesaretlendirilirler. Ayrıca, ebeveynler çocuklarının öğrendiği konuları merak ettiklerinde, öğrenciler bilgilerini daha da doğrulayabilirler. Okullar ve aileler eğitim görevini paylaşırlar. Bu nedenle yetişkinlerin bu konuları hem kendi amaçları için hem de çocuklara öğretebilmeleri için öğrenmeleri gerekmektedir.

Aile ve okullar çocukları eğitmek için ana unsurlar olsa da, her birinin izlemesi gereken yaklaşım farklıdır. Okulda, çocukların müfredatlarının bir parçası olarak önceki bölümde bahsedilen tüm gıda ile ilgili konulara sahip olmaları gerekir. Örneğin, öğretmenler oyunlaştırma tekniklerini kullanabilir ve çocukları yerel gıdaların veya sağlıklı diyetlerin faydalarını belirlemede aktif olarak yer almaları gereken bazı zorluklara katılmaya davet edebilir. Bir aileye odaklanırsak, çocukların SFSC'lerden alınan sağlıklı yiyecekleri içeren tüketim kalıplarına aşına olmaları daha önemli olacaktır.

“Faydalı kaynaklar” bölümünde, öğrenme sürecinde kullanılacak özelleştirilebilir görseller bulacaksınız. Buradan indirilebilirsiniz.

Bilgi aktarımı etkinliklerinin düzenlenmesi – Başarı örneği olarak Web semineri

Başkalarına öğretmek ve ilham vermek için birçok olasılık var. Okul iseniz, “Faydalı kaynaklar” bölümünde yer verdiğimiz infografikler, kelime arama ve düzenlenebilir görsellerden yararlanabilirsiniz.

Gençleri veya yetişkinleri eğitmek istiyorsanız, paylaşabileceğiniz içerik türü ve bunun nasıl yapılacağına dair bir örnek olarak Sağlıklı Diyetler ve Yerel Yemeklerin Faydaları konulu **web seminerlerimizi** izlemenizi öneririz.

Son yıllarda web seminerleri, geniş bir coğrafi yayılımla daha fazla sayıda izleyiciye ulaşmanın en başarılı yollarından biri haline geldi. Bu nedenle, yerel yemek ve SFSC'leri başkalarına öğretmenin en başarılı yollarından biri olarak web seminerlerinin nasıl organize edileceğine dair bazı ipuçları veriyoruz:

İlk adım, hangi tür oturumun en uygun olduğunu belirlemektir. Bir karşılama veya giriş, ardından bir ana sunum ve bir özet ve teşekkür veya idari açıklamalar ile bitirmeden oluşan Ana Sahne Tarzı gibi farklı yapılar arasından seçim yapabiliriz.

1. NASIL BİR SEANS İSTİYORUZ?

W – Hoş Geldiniz
 I – Panelist Tanımları
 P – Sunum
 MC – Paneliste Yönlendirilen Moderatör Tarafından Yönlendirilmiş Sorular
 Soru-Cevap – Panelist(Ler)E Yönlendirilmiş İzleyiciden Sorular
 S – Özet
 T – Teşekkür Ederiz/İdari Açıklamalar

Etkileşim isteniyorsa, yaklaşık 10 soru için zaman sağlayan bir Soru-Cevap stili seçeneği vardır. Yukarıdaki grafik, birkaç seçeneğin mevcut olduğunu göstermektedir. Bazıları farklı panelistlerle faydalı durumlarken, diğerleri panelist ve izleyici arasındaki konuşmayı yönlendirecek bir moderatör olduğunda kullanışlıdır.

Farklı bakış açıları dahil edildiğinden web seminerini daha ilginç hale getirirken, daha geniş bir kitle elde etmenize yardımcı olduğu için harici konuşmacıları davet etmeniz önerilir.

İlk yapıyı planladıktan sonra, hedef kitlenizle ne tür bir etkileşim kurmak istediğinize bakabilirsiniz. İnsanların aktif olarak katıldığı bir atölye tarzı arasından seçim yapabilir veya soru almak için bir yazılım veya araç kullanabilirsiniz.

Örneğin, Mentimetre oldukça basit olduğu ve freemium versiyonu olduğu için popüler bir seçimdir. Etkileşimli sunumlar oluşturmaya ek olarak, bu yazılım soruları, anketleri ve kısa sınavları dahil etmeyi kolaylaştırır. Çok fazla katılım ve katılım yaratır, kullanımı kolaydır ve herhangi bir web semineri yazılımından bağımsız olarak kullanılabilir.

Bir adım daha ileri gitmek isterseniz, bazı alıştırmalar tasarlayabilir veya hedef kitle oluşturma ve sınıflandırma için kullanılacak daha ayrıntılı bilgiler sağladığı ve genellikle oldukça yüksek katılım ve kullanıcı memnuniyeti oranları sağladığı için kitlenin gruplar halinde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Bu tür faaliyetler önemli ölçüde hazırlık gerektirdiğinden ve GoToTraining gibi ücretli yazılım araçlarının kullanılmasını gerektireceğinden, bu daha yüksek bir maliyete sahiptir.

Çevrimiçi etkinlikler için daha yenilikçi bir yöntem, birlikte oluşturma alıştırmalarının kullanılmasıdır. Grup halinde çalışmaya benzer avantajlar sağlarlar ancak yetenekli bir kolaylaştırıcı, sağlam planlama ve Miro gibi harici araçların kullanımını gerektirirler.

Bu noktada oturumda kullanılacak çekirdek yazılımı seçmek mümkündür. Teams, Zoom, GoToMeeting ve diğerleri dahil olmak üzere birçok seçenek mevcuttur.

Webinarı kaydedip Youtube'a yükleyerek daha yüksek bir kitleye ulaşabilir ve o sırada katılmayanların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmayı planlıyorsanız, kişilere oturumun GDPR nedeniyle kaydedildiğini bildirmeniz önemlidir.

Web semineri sona erdiğinde, tüm katılımcılara oturum kaydı, PowerPoint sunumları veya PDF'ler ve oturumdaki tüm soru ve cevapları içeren belgeyi içeren bir takip e-postası göndermeniz önerilir.

Sonuç olarak, çevrimiçi etkinliğinizi veya web seminerinizi tanıtmak için birkaç fikir:

- İlgili bilgileri görüntülerken etkinliğinizi tanıtmak için web sitenizde bir açılır pencere veya kaydırıcı kullanın
- Bir blog gönderisinde veya web sitenizdeki haberler bölümünde alakalı içerik yayınlayın
- Sosyal medya kanallarında paylaşın
- Yaygınlaştırmaya yardımcı olabilecek kurumlara e-posta gönderin
- Web seminerine katılmak isteyebilecek paydaşlara e-posta gönderin
- Medyaya bir basın açıklaması gönderin

Anahtar kavramlar

Anahtar kavramlar

Bu bölüm, yerel gıda ile ilgili olan ve Kısa Gıda Tedarik Zincirlerinin anlaşılmasına yardımcı olacak farklı tanım ve kavramları içermektedir. Ayrıca, çiftçilerle etkileşim kurma ve yerel gıda satın alma yollarıyla ilgili kavramların açıklamaları da dahildir.

Tarımsal Bilgi ve İnovasyon Sistemleri

Terim, "çiftçilik uygulamaları, işletmeler, yetkililer, araştırmalar vb. dahil olmak üzere bir ülke veya bölge içinde insanların ve kuruluşların etkileşim kurma yollarını" ifade eder (EIP-AGRI Support Facility, 2018)

Agroekolojik tarım

"İklim değişikliği ve hastalık gibi çevresel rahatsızlıklara dayanıklı, istikrarlı gıda üretim sistemleri yaratmaya" çalışıyor. (Şulman, 2020)

Agroekoloji

Bu yaklaşım, "ekolojik ve sosyal kavramları ve ilkeleri gıda ve tarım sistemlerinin tasarımı ve yönetimine eşzamanlı olarak uygular. Sürdürülebilir ve adil bir gıda sistemi için ele alınması gereken sosyal yönleri göz önünde bulundurarak bitkiler, hayvanlar, insanlar ve çevre arasındaki etkileşimleri optimize etmeyi amaçlar". (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 2018)

Kutu şeması

"Tüketicilerin kararlaştırılan miktarda sebze, meyve veya diğer ürünler için düzenli olarak evlerine teslim edilmek üzere sabit bir miktar ödediği bir düzenleme" (Strength2food projesi, 2020)

Temiz etiket

Bu, içerik listelerini, ambalajda nelerin duyurulduğunu ve ürünün çevre ve insanlar üzerindeki etkisini içerir. (Lascom, 2018)

Topluluk Destekli Tarım

CSA olarak kısaltılan, tüketiciler ve üreticiler arasında "tüketicilerin üretim risklerinin, kararlarının ve ödüllерinin bir kısmını paylaştığı" bir ortaklık modelidir. (Kısa Gıda Tedarik Zinciri Ağı, 2019) Tüketiciler taze gıdaya erişirken, üreticiler istikrarlı ve güvenli gelirler elde ettiğinden her iki taraf da fayda sağlar.

Tüketici

“Kendi kullanımı için mal veya hizmet satın alan kişi” (Cambridge University Press, 2018)

Convenience good

“Yaygın olarak bulunan ve minimum çabayla sıklıkla satın alınan” bir öğedir (Kenton, 2021) ve normalde bir alışkanlığın parçası olarak satın alınır. Bu kategoride önceden kesilmiş sebze veya fast food gibi ürünler bulabiliriz.

Eğitim

Bilgi verme veya edinme eylemi veya süreci (Random House, 2016)

Eğitim teknikleri

Öğretmenlerin öğrenci katılımını artırmak ve öğrenme sürecinde aktif ve anlamlı bir deneyim sağlamak için kullandıkları bir dizi öğretim araçları, teknikleri, stratejileri ve yöntemleri. (Collins, 2017a)

E-öğrenme

“Öğrenmeleri tasarlamak, dağıtmak, seçmek, yönetmek ve paylaşmak için ağ teknolojisinin kullanımı” (Sinema8, 2021)

Çiftlik teslimatı

“Tüketicilerin evlerine teslim edilen çiftlik ürünlerini aldıkları perakende pazarı seçeneği”. (Strength2food projesi, 2020)

Çiftlik dükkanı

“Doğrudan bir çiftlikten ürün satan bir perakende satış noktası”. (Strength2food projesi, 2020)

Çiftçi kooperatifi

“Belirli faaliyet alanlarında işbirliği yapan ve kaynakları havuzlayan bir grup çiftçi, örn. üretim, pazarlama ve perakende için” (Strength2food projesi, 2020)

Çiftçi marketi

“Çiftçilerin kendi ürettikleri ürünleri ve diğer işlenmiş ürünleri doğrudan tüketicilere satabilecekleri fiziksel bir perakende pazarı”. (Strength2food projesi, 2020)

Çiftçilik

“Bir çiftlikte mahsul yetiştirme veya hayvanları besleme faaliyeti” (Collins, 2017b)

Gıda merkezi

“Yerel olarak üretilen gıdaların toplanmasını, depolanmasını, işlenmesini, pazarlanmasını ve dağıtımını destekleyen merkezi bir tesis.” (Strength2food projesi, 2020)

Gıda kaybı

Bu, “gıdanın tüketiciye ulaşmasından önce, tarımsal süreçlerin veya üretim, depolama, işleme ve dağıtım aşamalarındaki teknik sınırlamaların istenmeyen bir sonucu olarak ortaya çıkar”. (EAT-Lancet Komisyonu, 2019)

Gıda milleri

“Yemeğin yetiştirildiği veya yapıldığı yer ile yendiği yer arasındaki mesafe”. (Cambridge University Press, 2019)

Gıda üreticisi

“Gıda ürününü yetiştiren, yetiştiren, işleyen, hazırlayan, imal eden veya başka bir şekilde gıda ürününe değer katan kişi”. (Law Insider, 2017)

Gıda sistemi

Bu, “gıdanın üretimi, işlenmesi, dağıtımı, hazırlanması ve tüketimi ile ilgili tüm unsurları ve faaliyetleri” içerir. (EAT-Lancet Komisyonu, 2019)

Gıda israfı

“Perakende ve tüketim aşamalarında bilinçli olarak atılan tüketime uygun gıdaları” veya hasat sonrası kaybedilen gıdaları ifade eder. (EAT-Lancet Commission, 2019)

Taze

Meyve ve sebzelerle ilgili olarak kullanıldığında, işlenmemiş (örneğin konserve, salamura, konserve veya dondurulmuş) anlamına gelir. (Loades, 2017)

Taze gıda

“Konserve, dehidrasyon, dondurma veya tütsüleme yoluyla korunmayan yiyecekler”. (IXL Learning, n.d.)

Taze ürünler

Bazı tüketiciler, süpermarketlerde veya diğer mağazalarda bulduklarından daha taze ürünler bulma niyetiyle yerel gıda satın alma eğiliminde olduklarından, bu ürünler kısa gıda tedarik zincirlerinin başarısı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. (Short Food Supply Chain Network, 2019).

Coğrafi İşaret

Bu, “belirli bir coğrafi menşei olan ve o menşeden kaynaklanan nitelik veya itibara sahip ürünlerde kullanılan bir etikettir”. (World Intellectual Property Organization, 2018)

Yeşil kamu alımları (GPP) yönergeleri

GPP, Avrupa Komisyonu'nun “Daha iyi bir çevre için kamu alımları” Tebliğinde, kamu makamlarının mal, hizmet ve işlemlerle karşılaştığında yaşam döngüleri boyunca daha az çevresel etkiye sahip mal, hizmet ve işlemler tedarik etmeye çalıştıkları bir süreç olarak tanımlanmaktadır. aksi takdirde sağlanacak birincil işlev. Komisyon tarafından belirlenen öncelikli sektörlerden biri gıda ve catering sektörüdür. (agroBRIDGES Consortium, 2021a).

Sağlıklı diyetler

“Sağlıklı diyetler optimal kalori alımına sahiptir ve büyük ölçüde çeşitli bitki bazlı gıdalardan, düşük miktarlarda hayvan bazlı gıdalardan oluşur, doymuş yağlar yerine doymamış yağlar ve sınırlı miktarda rafine edilmiş tahıllar, yüksek oranda işlenmiş gıdalar ve ilave şekerler içerir”. (EAT-Lancet Commission, 2019)

Aracı

Teklifleri iki kişi veya grup arasında ileten kişi veya kuruluş. (Collins, 2021)

Yerel gıda

“Tüketildiği yerden kısa bir mesafede üretilen, genellikle büyük ölçekli süpermarket sisteminden farklı bir sosyal yapı ve tedarik zinciri ile birlikte üretilen” gıda. (Waltz, 2011)

Yerel halk

Yerel bir coğrafi alan içindeki bir grup insan. (Stands4 LLC, 2021)

Yerel Pazar

“Yerel bir topluluk içinde ürün satan bağımsız bir yerel işletme”. (Strength2food project, 2020)

Çiftlik dışı satışlar

Ürünün çiftçinin tesislerinde satılmadığı, ancak net ürün tanımlaması olan yakın bir yerde (örneğin çiftçi pazarları, gıda festivalleri, kooperatifler, güvenilir ve yakın HoReCa ve perakendeciler) satıldığı yerler. (agroBRIDGES Consortium, 2021b)

Çiftlikte satın alım

“Tüketicilerin çiftlikte yetiştirilen ürünleri doğrudan satın alabilecekleri bir perakende pazar seçeneği”. (Strength2food project, 2020)

Çiftlikte satışlar

Yerel yiyecekler doğrudan çiftçinin veya üreticinin tesislerinde satılmaktadır (ör. çiftlik dükkanları, çiftlik bazlı misafirperverlik, yol kenarındaki satışlar ve kendin al) (agroBRIDGES Konsorsiyumu, 2021b).

Organik tarım

Bu, “doğal maddeler ve süreçler kullanarak gıda üretmeyi amaçlayan bir tarım yöntemidir”. Böylece çevreye daha az etkisi olur. (European Commission, 2021)

Bitki bazlı besin

Meyveler, sebzeler, kuruyemişler, tohumlar ve kepekli tahılları içerir.

Kendin seç

“Tüketicilerin bir çiftlikten meyve ve sebzeleri sepet ağırlığına/değerine göre mutabık kalınan bir miktar ödeyerek doğrudan toplayabilecekleri bir düzenleme”. (Strength2food project, 2020)

Kamu Alımları

“Devlet daireleri veya yerel makamlar gibi kamu makamlarının şirketlerden iş, mal veya hizmet satın alma sürecini” ifade eder. (European Commission, 2018)

Perakendeci

“Malları yeniden satmak yerine kullanmak veya tüketmek için nispeten küçük miktarlarda halka satan bir kişi veya işletme”. (Lexico, 2021)

Uzaktan satış

Bu model, gıdanın üretim bölgesi dışında satıldığı ve teslim edildiği, ancak bilginin usulüne uygun olarak etiketlendiği ve tüketicilere aktarılmak üzere yerleştirildiği kısa gıda tedarik zincirlerinin türlerini ele alır. Farklı dağıtım şemaları, internet satışları veya özel perakendeciler aracılığıyla doğrudan çiftlik teslimatları bu tür kısa gıda tedarik zincirine dahildir. (agroBRIDGES Consortium, 2021c).

Yakın satış

Bu model hem yüz yüze satışları (tüketicilerin kişisel etkileşime güvenerek doğrudan satın aldığı) hem de yakın satışları (gıdanın belirli bir üretim bölgesinde üretilip satıldığı) içerir. (agroBRIDGES Consortium, 2021c).

Self servis otomat

“Tüketicilerin yerel üreticilerden temin edilen taze ürünleri kendilerine/sağladıkları kaplara doldurarak satın alabilecekleri bir gıda dağıtım seçeneği”. (Strength2food project, 2020)

Kısa gıda tedarik zincirleri (SFSC'ler)

AgroBRIDGES projesinin amaçları doğrultusunda açık ve anlaşılması kolay bir tanım geliştirildi ve kabul edildi: Kısa gıda tedarik zincirleri, gıda üreticisi ile gıdayı yiyen tüketici/vatandaş arasında mümkün olduğunca az bağlantıya sahiptir.

Dayanışma satın alma grubu

“Bir grup insan, örn. doğrudan çiftçilerden gıda ve diğer ürünleri satın almak için işbirliği yapan haneler”. (Strength2food project, 2020)

Tedarik Zinciri

“Hammaddelerin tedarik edilmesinin ilk aşamasından ürün veya hizmetin son kullanıcılara nihai teslimatına kadar bir ürün veya hizmetin üretilmesi ve teslim edilmesinin tüm sistemi” olarak tanımlanabilir. (CFI Education, 2021)

Sürdürülebilir Gıda Sistemi

“Gıda güvenliği ve gelecek nesiller için beslenmeyi sağlayacak ekonomik, sosyal ve çevresel temellerden taviz verilmeyecek şekilde herkes için gıda güvenliği ve beslenme sağlar”. (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018)

Toptan

“Genellikle perakendeciler tarafından kârla satılmak üzere büyük miktarlarda ve düşük fiyatlarla mal satma işi”. (Lexico, 2021)

Faydalı kaynaklar & materyaller

Faydalı kaynaklar & materyaller

Bu bölümde, yerel yemekler ve sağlıklı alışkanlıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek istemeniz durumunda yardımcı olabilecek ek bilgiler bulacaksınız. Başkalarını eğitirken kullanılacak iletişim materyallerini de bulacaksınız.

Tüketiciler için başarı hikayeleri

Proje web sitemizde bulunan İyi Uygulamalar kataloğumuzu ziyaret edin. Sağdaki filtreler ve arama motorunu kullanarak ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun. Ayrıca her makalenin içinde, her iyi uygulamanın tam içeriğini görebileceğiniz bir bağlantı bulacaksınız. Ayrıca 12 başarı hikayelerini içeren videomuzu izleyebilirsiniz.

İyi Uygulamalar Kataloğu:

Video:

ANTIOKSİDAN İÇERİĞİ YÜKSEK GIDA

Yaban mersini ve ahududu
gibi meyveler

Koyu yapraklı yeşillikler

Kabak ve havuç

Fındık ve tohumlar

KALSİYUM AÇISINDAN ZENGİN BESİN

Az yağlı süt ürünleri

Brokoli

Karnabahar

Lahana

Kemikli konserve balık

Tofu

Baklagiller

YÜKSEK GLİSEMİK DİYET

Rafine Edilmiş
Karbonhidratlar

Alkolsüz
İçecekler

Kekler

Beyaz Ekmek

Bisküvi

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN DİYET

D Vitamini, C Vitamini
Ve Vitamini E

Omega-3 Yağlı
Asitler

Flavonoidler Ve
Polifenoller

Balık

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN İYİ GIDA

Sebzeler

Meyveler

Bakliyatlar

Tam Tahıllar

Yoğurt

Kore Turşusu

Lâhana Turşusu

Miso

Kefir

Çocuklar için materyaller

Başlıklar

Tüketici

Kendi kullanımı için mal veya hizmet satın alan kişi

Taze gıda

Yakın zamanda toplanmış veya üretilmiş ve örneğin dondurularak veya bir tenekeye konarak korunmamış olandır.

Sağlıklı diyetler

Normal büyüme için ihtiyacınız olan tüm besin maddelerini alabilmeniz için çeşitli yiyecekler yemeyi ifade eder.

Yerel yiyecek

Tükettiğiniz yere yakın, örneğin evinizin yakınındaki bir çiftlik tarafından üretilendir.

Kısa gıda tedarik zincirleri (SFSC'ler)

SFSC'ler, çiftçi ve tüketiciler arasındaki toptancılar veya büyük süpermarket zincirleri gibi araçların sayısını azaltır; örneğin, gıda doğrudan çiftçi tarafından çiftlikte, çiftçi pazarında veya çevrimiçi olarak satılabilir veya küçük yerel perakendeciler tarafından satılabilir.

Sağlıklı tabak

1/2 SEBZE & MEYVE

Renk çeşitlerini seçin, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı en iyi seçenekler

SU

Şekerli içeceklerden kaçının

1/4 TAHIL GIDA

Rafine/beyaz) tahıllardan kaçınmaya çalışın ve tam (kahverengi) tahılları tercih edin

1/4 PROTEİN

Balık, kümes hayvanları, fındık, süt ürünleri ideal protein kaynakları

Kelime arama

F N G Z K D F F Y K U W B S
I M D Q L A Q J G D Q Y T O
Q Y Q Q B D Ü K K A N W A N
U S E L P W R J U Y B I Z O
X B A R K B W D Y E A A E Z
I U V Ğ E L J S U F F S Q V
Ü F Q U L L A N L L Q E A T
R W H S K I X P M K B B G Ü
E D F T V L K S S N S Z I K
T I İ S N T W L N O F E D E
İ G C Y V J Q V İ F S L A T
C F K H E W N N B T N E K İ
İ M X Y O T U D P V Z R N C
P L A X G H İ D G P K N R İ

**TÜKETİCİ
GIDA
SAĞLIKLI
TAZE
DÜKKAN**

**ÜRETİCİ
DİYET
SEBZELER
YEREL**

Faydalı linkler

- Çocuklara açıklanan besin zinciri (İngilizce)

- Sağlıklı beslenme kontrolü (İngilizce)

- Avrupa Halk Sağlığı Derneği'nden Avrupa Ülkeleri için Sağlıklı ve Sürdürülebilir Diyetler Raporu (İngilizce)

- Sağlıklı yemek planlayıcısı (İngilizce)

- Çocuklar için Nutrimetre (İngilizce)

Finlandiya

- Yerel Gıda Programı - Tarım ve Orman Bakanlığı
- Yerel yemekler için ulusal bilgi kaynağı
- Gıda ile ilgili bilgiler

Fransa

- Taze ve yerel tüketin - Tarım ve Gıda Bakanlığı
- Accueil - Ici C Local (çevirme)
- OAD - Karar destek aracı: Platformlar
- Sağlıklı ve sürdürülebilir bir diyet için - Rapor
- Taze ve yerel, sağlıklı ve sorumlu beslenme platformu
- Yerel üretim ve yerel tüketimi birbirine yaklaştırmak için bölgesel gıda projenizi oluşturun
- Mirasın bölgesel olarak demirlenmesi ve geliştirilmesi

Yunanistan

- Gıda reformülasyonuna ilişkin ulusal eylem planı
- Gıdaya dayalı beslenme yönergeleri

İrlanda

- Sağlıklı Beslenme Yönergeleri
- İyi beslenin
- Sağlıklı beslenme
- İrlanda Yemek Kurulu

İtalya

- Sağlıklı beslenme yönergeleri

Letonya

- Sağlık Bakanlığı'nun (SB) çeşitli toplum grupları için sağlıklı beslenmeye ilişkin tavsiyelerinin listesi

- Eğitim Kurumları Öğrencilerinin, Sosyal Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Kurumlarının Müşterilerinin ve Sağlık Kurumlarının Hastalarının Beslenme Normlarına İlişkin Yönetmelik

- Gıda Ürünlerinde İzin Verilen Maksimum Trans-Yağ Asitleri Miktarı Hakkında Yönetmelik

- Enerji İçeceklerinin Dolaşımına Dair Kanun

- Çocuklar için sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesi için kamu ve özel sektör arasındaki sürdürülebilir karşılıklı işbirliği hakkında rapor

- ESF Sağlığı Geliştirme Projesi kapsamında uygulanan önlemler

- ÖTV'de

- Eğitim kurumları için örnek menüler

Litvanya

- Okul Öncesi Eğitimde, Okullarda Genel Eğitimde ve Çocuklara Yönelik Sosyal Bakım Kurumlarında İkram Düzenleme Prosedürünün Tanımı

- Gıda İşletmelerinin Sam ile Gıda Maddelerinin İyileştirilmesine İlişkin İşbirliği Anlaşması Kapsamındaki Yükümlülükleri

- Ulusal Halk Sağlığı Geliştirme Programı

- Ulusal Sağlık Stratejisi 2014-2025

- Gıda Maddelerinin Etiketlenmesine İlişkin Sipariş

- Okul öncesi ve okul beslenmesi yönetmeliği

- Gıda maddelerindeki trans yağ asitleri için maksimum seviyelerde sipariş verin

Polonya

- Ticari kalite ve gıda etiketleme
- İyi Yemekle Tanışın
- Polonya mutfağının kanonu
- Polonya'nın tadı güzel
- Polonya ürünü
- Ulusal gıda kalite sistemleri
- Gıda tanıtım stratejisi
- "Formda Kal!" - dengeli beslenme ve aktivite hakkında eğitim programı
- Okullarda sağlıklı beslenme

İspanya

- NAOS_Stratejisi

- Gıdaya dayalı beslenme yönergeleri

- Politika - Nutri-Score modeli hakkında bilgi |
Beslenme Eyleminin Uygulanmasına ilişkin küresel
veritabanı (GINA)

Hollanda

- Daha sağlıklı beslenmeyi hedefleyen programlar ve anlaşmalar

- Obezite ve aşırı kilo oluşumunu azaltmak için daha sağlıklı diyetleri teşvik etmeye yönelik önlemler

- Ürünlerdeki tuz, doymuş yağ ve kalori (şeker) miktarını azaltın

- Sağlıklı diyetler hakkında nesnel bilgiler

- İnsanlara daha sağlıklı bir yaşam tarzı için ipuçları

- Hastalığı önlemenin / insan sağlığını korumanın bir yolu olarak daha sağlıklı beslenme

- Ulusal halk sağlığı ve çevre enstitüsü

Referanslar

agroBRIDGES Consortium. (2021b). D1.2: Report on European and Regional analysis of producer and consumer needs and barriers.

agroBRIDGES Consortium. (2021a). D1.5: Review on Policy aspects related to SFSCs.

agroBRIDGES Consortium. (2021c). D2.1: SFSCs business and marketing models categorisation.

Amisson, L. (2022, April 26). Is eating locally grown food healthier for you? Retrieved December 2021, from Virtua Health: <https://www.virtua.org/articles/is-eating-locally-grown-food-healthier-for-you#:~:text=The%20main%20health%20benefit%20of,it's%20most%20dense%20with%20nutrients.>

Augère-Granier, M.-L. (2016). Briefing European Parliamentary Research Service. Retrieved December 2021, from European Parliamentary Research Service: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)

Belletti, G. (2020). Short food supply chains for promoting local food on local markets United Nations Industrial Development Organization

Cambridge University Press. (2018). Consumer. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/consumer>

Cambridge University Press. (2019). Food miles. Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/food-miles>

Centres for Disease Control and Prevention. (2021, May 16). Benefits of Healthy Eating. Retrieved December 2021, from Centres for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/nutrition/resources-publications/benefits-of-healthy-eating.html>

CFI Education. (2021, November 1). Supply Chain. Retrieved December 2021, from CFI Education: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/supply-chain/>

Cinema8. (2021, October 05). The History and Methods Of Online Education. Retrieved December 2021, from Cinema 8: <https://cinema8.com/blog/the-history-and-methods-of-online-education>

Collins. (2017a). Educational methods. Retrieved April 2022, from Collins Dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/educational-methods>

Collins. (2017b). Farming. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/farming>

Collins. (2021). Intermediary. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/intermediary>

Crichton-Stuart, C. (2020, December 10). What are the benefits of eating healthy? Retrieved December 2021, from Medical News Today: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/322268>

EAT-Lancet Commission . (2019, January). EAT-Lancet Commission Summary Report Food Planet Health. Retrieved December 2021, from EAT Forum: https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

EIP-AGRI Support Facility. (2018). EIP-AGRI Brochure Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Retrieved December 2021, from EIP-AGRI Agriculture and Innovation: <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and>

Elghannam et al. (2019). Consumers' Perspectives on Alternative Short Food Supply Chains Based on Social Media: A Focus Group Study in Spain

European Union (2013) Regulation ,EU. No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development ,EAFRD. and repealing Council Regulation ,EC. No 1698/2005. Brussels, Belgium: European Commission.

European Commission. (2018). Public procurement. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

European Commission. (2021). Organics at a glance. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en

Feldmann, C. and Hamm, U. (2015). Consumers' perceptions and preferences for local food: A review', Food Quality and Preference, 40, pp. 152–164. doi: 10.1016/j.foodqual.2014.09.014.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). Sustainable food systems. Retrieved December 2021, from Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). The 10 elements of agroecology. Retrieved December 2021, from FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf>

Galli et al. (2013). Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development.

Glowacki-Dudka, M., Murray, J. and Isaacs, K.P. (2012). Examining social capital within a local food system. *Community Development Journal*, Volume 48, Issue 1, January 2013, pp. 75–88, <https://doi.org/10.1093/cdj/bss007>

IXL Learning. (n.d.). Fresh food. Retrieved December 2021, from Vocabulary: <https://www.vocabulary.com/dictionary/fresh%20food>

Kenton, W. (2021, April 22). Convenience Good. Retrieved December 2021, from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/c/convenience-good.asp>

Kumpulainen, T. et al. (2018). The effect of gender, age and product type on the origin induced food product experience among young consumers in Finland, *Appetite*, 123, pp. 101–107. doi: 10.1016/j.appet.2017.12.011.

Kvam, G. T. and Bjørkhaug, H. (2015) State of the art review (WP2) On healthy growth initiatives in the mid-scale values-based chain of organic food. Trondheim, Norway.

Lascom. (2018, June 19). Making Sense Of The Clean Label Concept. Retrieved December 2021, from Food Manufacturing: <https://www.foodmanufacturing.com/labeling/blog/13166825/making-sense-of-the-clean-label-concept>

Law Insider. (2017). Food Producer definition. Retrieved December 2021, from Law Insider: <https://www.lawinsider.com/dictionary/food-producer>

Lexico. (2021). Retailer. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/retailer>

Lexico. (2021). Wholesale. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/wholesale>

Loades, M. (2017, June 30). Food Claims: What does fresh mean in food? Retrieved December 2021, from Froghop: <https://www.froghop.co.uk/food-claims-what-does-fresh-mean-in-food/>

LähiSos (2017). Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma, (LähiSos)-hanke, Loppuraportti. Retrieved December 2020 from <https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/07/Lyhyet-l%C3%A4heiset-ketjut-l%C3%A4hiruoka-ja-sosiaalinen-p%C3%A4%C3%A4oma-L%C3%A4hiSos-Loppuraportti.pdf>

Pelto-Huikko, A. (2013). Pellolta pöytään. Kuluttajien näkemyksiä lähiruosta arvontuottajana. Markkinoinnin pro gradu -tutkielma. Turku.

Peters, R. (2012) EU Rural Review: Local Food and Short Supply Chains. Brussels.

Random House. (2016). Education. Retrieved December 2021, from Random House unabridged dictionary: <https://www.dictionary.com/browse/education>

Short Food Supply Chain Network. (2019, November 5). Glossary. Retrieved December 2021, from Short Food Supply Chain Network - Youtube Channel: <https://www.youtube.com/watch?v=NXSoc1MkgVs&list=PL3KSlp7vnOeewyNTypCnKuQd6NZ74srzy>

Shulman, R. (2020, October 1). Agroecological Farming vs. Organic Farming: What's the difference? Retrieved December 2021, from *Insteading*: <https://insteading.com/blog/sustainable-farming-organic-vs-agroecology/>

SMARTCHAIN project. (2021). Short Food Supply Chains. Retrieved December 2021, from SMARTCHAIN project: <https://www.smartchain-h2020.eu/short-food-supply-chains/>

Stands4 LLC. (2021). Definitions for local community. Retrieved December 2021, from *Definitions.net*: <https://www.definitions.net/definition/local+community>

Strength2food project. (2020). MOOC Strength2food. Retrieved December 2021, from Strength2food project: <https://www.strength2food.eu/MOOC/content/index.php?page=300>

Tacken, G., Galama, J., Jaspers, P., Immink, V., Aramyan, L. (2021). Korteketenproducten in Nederland; Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2021-013. 48 blz. Available online: <https://doi.org/10.18174/541251>

United Nations Industrial Development Organization. (2020). Short Food Supply Chains for Promoting Local Food on Local Markets. Retrieved December 2021, from UNIDO Knowledge Hub: <https://hub.unido.org/node/2879>

Waltz, C. L. (2011). Local food systems: background and issues. Nova Science Publishers.

Wittman, H., Beckie, M. and Hergesheimer, C. (2012) Linking Local Food Systems and the Social Economy? Future Roles for Farmers' Markets in Alberta and British Columbia, *Rural Sociology*, 77(1), pp. 36–61. doi: 10.1111/j.1549-0831.2011.00068.x.

World Health Organization. (2020, April 29). Healthy diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

World Health Organization. (2021). Benefits of a balanced diet. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/benefits-of-a-balanced-diet#>

World Health Organization. (2021). Nutrition. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition>

World Intellectual Property Organization. (2018). Geographical Indications. Retrieved December 2021, from WIPO: https://www.wipo.int/geo_indications/en/

Ek

Ek I - Bilgi Notları - Farklı ülkelerdeki KGTZ'lerinin durumu

12 bilgi formu dahil edilecektir.

- POPULATION: **8,427 MILLION** (2019)

- REPRESENTING **36,9%** OF THE OVERALL SPANISH GROSS ADDED VALUE IN THE AGRICULTURE SECTOR.

FRUITS AND VEGETABLES:

• 21,872 OF PRODUCERS

• IT HAS 4,400 MILLION OF HECTARE

• 124,921 HECTARES (FRUIT'S LAND)

• 2,66 MILLION OF TONNES
(FRUIT'S PRODUCTION VOLUME (2019))

• 3,013 MILLION
(36,4% OF THE TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

• 122,072 HECTARES
(VEGETABLE LAND 2019)

• 6,50 MILLION OF TONNES
(VEGETABLE PRODUCTION VOLUME 2019)

• 3,319 MILLION
(49,8 % OF TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

ECOLOGIC AND CERTIFIED VEGETABLE LOCAL PRODUCTION

- Offer local clients seasonal vegetables, ecologically produced, with low and respectful impact on the environment.
- A tailored system for order placement is usually established. In this case, the clients have the option to order a basket full of ecologic products, having the option to choose the kind of products for the basket or a premade one.

ICT BIDIRECTIONAL PLATFORM AS COMMERCIALISATION CHANNEL

- A platform which issues and control labeled agri-food products, the company identifies Short Food Supply Chain agri-food products and acts as a channel for producers and consumers.
- Producers can publish their products on the platform, add the NATURCODE's QR tag to their products and the customer can look for them on the platform.

FRUITS AND VEGETABLES

TURNOVER OF THE FOOD INDUSTRY:
PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND
VEGETABLES (2020)

- 435,437,000 € (2017)
- 504,684,000 € (2019)

PERCENTAGE OF ORGANICALLY FARMED AREA OF
THE TOTAL AREA OF PRODUCTION 13,5% (2019)

- OUTDOOR CULTIVATION AREA (2020):
- 19,861 HECTARES
 - GREENHOUSE AREA 386 HECTARES.

DAIRY

MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS (2020)

- 2,23,102,000 € (2017)
- 2,299,744,000 € (2019)

MILK PRODUCTION IN 2019: 2,305 MIL. LITERS

- BUTTER PRODUCTION 51 MIL. KG
- CHEESE 84 MIL. KG

MILK IS MAINLY SOLD TO DAIRIES, WITH
ABOUT 4% OF DAIRY FARMS SELLING
DIRECTLY TO CONSUMERS (2020).

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

SELF-PICKING

Self-picking is very valuable model for berry farmers to sell their products. Self-picking is cheaper than buying ready-picked products from the farm or stores as well as higher quality.

Farmer's market sales is an important channel for individual companies, part of the local culture and local food culture.

The local food collectives (incl. REKO) offers consumers a way of ordering products directly from the producer, without the need for middlemen. The REKO collectives operate via Facebook as closed groups in which orders and deliveries are agreed on.

DIRECT SALES

Milk is mainly sold to dairies, with about 4% of dairy farms selling directly to consumers. Some small cheese factories sell their products directly for consumers or HoReCa sector.

-FRANCE

-POPULATION: **67,407,241**

-1ST INDUSTRIAL SECTOR IN FRANCE

-LARGEST PRODUCER OF THE EU (AGRICULTURE)

FRUITS & VEGETABLES

PRODUCERS IN 2019:

- 30,900 (HORTICULTURE FARMS) • 27,600 (FRUITS FARMIN)
- 21% OF FRENCH FARMS ARE SELLING IN SHORT FOOD SUPPLY CHAIN.
- 2,44 MILLION TONNES OF FRESH FRUIT PER YEAR; 5,3 MILLION TONS OF FRESH VEGETABLES/YEAR.
- THE WHOLE PRODUCTION IS ESTIMATED TO BE 44,7 BILLION WORTH IN SALES REVENUE AND 14,3% COME FROM FRUITS AND VEGETABLE PRODUCTION.
- 2019: 4TH BIGGEST PRODUCER OF FRUITS IN EU
- 2018: 3RD BIGGEST PRODUCER OF VEGETABLES IN EU

CEREALS

- 300,000 FARMS OF CEREALS CROPS (2019)
- STATISTICS CONCERNING THE NUMBER OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN FOR CEREALS AREN'T AVAILABLE FOR THE MOMENT.
- 66 MILLION TONNES OF CEREALS PRODUCED. (2019)
- CEREAL PRODUCTION MAKES UP FOR 24,2% OF THE SALES REVENUE OF THE AGRICULTURAL SECTOR.
- FRANCE IS THE BIGGEST PRODUCER OF CEREALS IN THE EU, THE 3RD PRODUCER IN THE WORLD BEHIND CHINA AND THE USA.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR MARKETS

Open-air markets are the traditional type of Short Food Supply Chain in France.

- Historical marketplaces, mainly located in the heart of cities, a showcase of a great range of products, well accessible for consumers, pre-existing infrastructures...
- A stable marketplace that facilitates the exchange between the consumer and the producer.
- It's a mature, well-established model that requires a few subtle changes (logistics, price for the rent of a marketplace, timeslot accessibility for families) in order to stimulate more effectively the Short Food Supply Chains.

DIRECT SALES ON FARMS

Direct sales on farms, helped by digital platforms that identify the closest farms to the consumer.

- Easier for producers as they can sell directly where they produce goods, empowerment of producers, the consumer feels more engaged as it provides a better understanding of the origins of the product.
- The key value is the absence of an intermediary.
- A mature model that struggled with the geographical distance between the producer and the consumer but improved thanks to digital platforms making connexions.

-GREECE/ CENTRAL MACEDONIA

-POPULATION: **1,882 MILLION** (2011)

-PRODUCES 25% OF THE NATIONAL PRIMARY AGRICULTURAL SECTOR, **THE HIGHEST IN THE COUNTRY.**

FRUITS & VEGETABLES

- **68,811** (HOLDINGS 2016)
- **1,061,226 TONNES**
(FRUIT PRODUCTION VOLUME 2018)
- **201,600 TONNES** (VEGETABLE PRODUCTION 2018)
- **€ 1,094,9 MILLION** (INCOME 2018)
- **46%** (SHARE IN AGRICULTURAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

SHEEP SECTOR

- **4,798** (HOLDINGS 2016)
- **123,784 TONNES**
(SHEEP MILK PRODUCTION VOLUME 2018)
- **€ 34,63 MILLION** (INCOME 2018)
- **7%** (SHARE IN ANIMAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR ORGANIC FARMERS MARKET

- Consumer purchases a product directly from the local producer or wholesaler on a face-to-face basis.
- Based on the traditional and well-established model of open-air markets.
- Contributing to and satisfying the consumers quest for healthy and safe products at fair prices.
- Establishing trust regarding the quality of the products offered.
- A collective, bottom-up, endogenous process of initiating and implementing change in food systems (conventional versus organic).

SOCIAL CONSUMER COOPERATIVE

- Products are produced and retailed in the specific region of production.
- Products mainly come from local areas of proximity, so that closer relationship with the producers is maintained and transport costs are minimised.
- Any interested individual can be member of the cooperative by paying a subscription fee.
- Members participate in the selection of the type and quality of products to be sold and the negotiations about the prices.
- Honesty and trust are created by the social character of the model.

-IRELAND

-POPULATION: **4,977,400**

-AGRI-FOOD AND TOURISM ARE CRITICAL TO RURAL ECONOMIES IN IRELAND AND BETWEEN THEM EMPLOY IN 2017 IS **363,000 (18%)** OF THE WORKFORCE

BEEF

- **78,300** SPECIALIST BEEF CATTLE FARMS
- TOTAL BEEF PRODUCTION: **520,000** TONNES
- EXPORTATIONS: **470,000** TONNES
- **5TH LARGEST NET** EXPORTER OF BEEF IN THE WORLD
- BEEF WORTH ALMOST **€2.5 BILLION** WAS EXPORTED TO AROUND 70 COUNTRIES IN 2018
- IRISH BEEF PRODUCTION IS PREDOMINATELY A GRASS-BASED SYSTEM, WITH **617 THOUSAND TONNES** PRODUCED IN 2017.

HORTICULTURE

- IRELAND'S HORTICULTURE SECTOR HAD A FARM GATE VALUE OF **€477 MILLION** (2019)
- **4TH HIGHEST** SECTOR IN TERMS OF GROSS AGRICULTURAL COMMODITY OUTPUT VALUE
- MUSHROOMS ACCOUNTED FOR **€119.2M** WITH POTATOES **€111M**, FIELD VEGETABLES **€77.8M**, PROTECTED CROPS **€91.5M** AND OUTDOOR FRUIT **€10.7M**
- THE MUSHROOM INDUSTRY IS THE LARGEST HORTICULTURAL SECTOR IN IRELAND WITH A FARM GATE VALUE OF **€119 MILLION**
- IN 2019 THERE WERE 34 MUSHROOM GROWERS PRODUCING OVER **68,000 TONNES**. THE SECTOR EMPLOYS APPROX. 3,500 PEOPLE.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

NEIGHBOURFOODS

• Through this website, a consumer can find their local market on the markets page and choose from a wide range of local produce including fruit and veg, bread, pastries, cheese, meats, beers and many more. Purchases are made online. Each week consumers collect their order at a local venue. At the collection, all items are packed and ready to be collected. All of the products listed in a NeighbourFood market are grown or produced by local farmers or artisan producers.

The sale of any large-scale commercially grown vegetables, non-organic imported fruit or vegetables, genetically modified products, intensively reared meat, imported fish or battery eggs are not permitted to be sold at a NeighbourFood market.

SPECIALISED RETAIL SHOP

• The Little Cheese Shop is a small retail shop that sells mostly local cheese but also a few high-quality cheeses from overseas. The cheese is purchased directly from the producer. The company has one local shop and an online shop. Product range is a minimum of 90% Irish but is generally at around 95%. The imported produce is top of the range foreign produce (for example a cheese shop must sell parmesan, so they import the best parmesan cheese).

Good quality cheeses are sold with expert advice and knowledge on the products from the retailer. The shop supports local farmers.

To be a direct link - they offer a link for new products to get into the market. Where the producers can't be there in person, they have a spokesperson for them.

-9,994,006
(POPULATION 2021)

-€30,035 MILLION
(FOOD INDUSTRY)

-€61,6 BILLION
(AGRICULTURE, FORESTRY, AND FISHERIES PRODUCTION)

FRUITS & VEGETABLES

- 864,860 HECTARES (2020)
- 30,146,182 QUINTALS (PRODUCTION 2020)
- 27 PRODUCTS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION
- 40 (PRODUCER ORGANIZATIONS 2020)
- 40,000 (EMPLOYEES IN VEGETABLES PRODUCTION 2020)
- 15,000 (FRUIT FARMS 2020)

BEEF SECTOR

- €430 MILLION PER YEAR
- 282,000 (ANIMALS REGISTERED IN THE HERD BOOK 2019)
- 8,000 BREEDING FARMS
- COALVI CONSORTIUM BRINGS TOGETHER MORE THAN 1,500 FARMS
- PRODUCER - BUTCHERS - CONSUMER (SHORT SUPPLY CHAIN)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

The model allows producers to sell their products directly to consumers in physical spaces dedicated to them. Generally, in Farmers' Markets, there are several stalls, each of which is occupied by a farmer that offers its products. In the Farmer's Market, all foodstuffs are sold, from fruit and vegetables to meat, from wine to oil, from fish to processed products.

The reasons that most drive consumers to get supplies are the high quality of the products, the direct contact with the producers, thus having the opportunity to learn about their stories and their production techniques, and the possibility of supporting the local agricultural economy.

ALLIANCE AMONG OPERATORS AND COALVI CONSORTIUM

The model is based on the specificity of products and services offer to customers. It is a kind of faith agreement between sellers and customers. On the one side, the key points are quality, local origin, and service; on the other side, the key elements are continuity/fidelity in the purchases and willingness to pay a high price differential.

Relations with consumers are managed through personal contacts, that is the leverage point of this model. It is a personal and social relationship, based on trust.

-NETHERLANDS

-POPULATION: **17,3 MILLION**

-THE DUTCH AGRICULTURAL SECTOR EXPORTS AROUND
€ 65 BILLION OF AGRICULTURAL PRODUCE ANNUALLY.

HORTICULTURE

-2069 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 2691 MILLION**

-SHARE IN TOTAL PLANT-BASED AGRICULTURAL
PRODUCTION: **18,9%**

DAIRY

-1146 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 196 MILLION**

-SHARE IN TOTAL ANIMAL-BASED
AGRICULTURAL PRODUCTION: **1,8%**

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECT SALES – RECHTSTREEK

Rechtstreek provides an online platform where consumers can order local agri-food products. After the orders have been collected, local producers are informed, and the food products are picked up and transported to the distribution centres from Rechtstreek. From there the products are sent to regional pick-up points where consumers can collect their orders.

Key elements: online orders by consumers, assortment of fresh food products (large variety of products, from meat and dairy to fresh fruits and vegetables to bakery products and snacks), distribution and logistics coordinated by Rechtstreek, pick-up points in neighbourhoods where orders are placed, deliveries / pick-up by consumers twice per week.

STREECKGENOTEN

Streeckgenoten is a quality label that identifies local and specialty food products from local producers. The labelled products are sold in one of the main Dutch supermarket chains (Albert Heijn) and hence has a wide coverage throughout the Netherlands.

Local products sold in supermarkets allows consumers to buy local while doing one-stop shopping for their household. The success of the model is due to the potential for scaling and efficient logistics and distribution through supermarkets.

THE FOOD CLUSTER'S DIRECT AND INDIRECT CONTRIBUTION TO INCOME GENERATION WAS **€16 BILLION** EUR IN 2019, CORRESPONDING TO **5.2 % OF GDP**

PIGS

THE PIG POPULATION IS **13 MILLION**. IN 2016, WE EXPORTED PORK FOR ALMOST 4 BILLION EUR.

THE PRODUCTION OF PIGS GIVES A CONTRIBUTION TO GDP IN THE REGION OF **€2,5 BILLION**.

CEREALS

APPROX. 1400 HECTARES ARE USED FOR GRAIN PRODUCTION AND 9.6 MILLION TONNES ARE HARVESTED PER YEAR.

USUALLY MORE THAN 70 % IS USED FOR FEED AND A FURTHER 15-20 % GOES TO EXPORT. THE REST IS DISTRIBUTED ON SEEDS, FLOUR, AND GROATS AS WELL AS FOR INDUSTRIAL CONSUMPTION (INCLUDING BEER). DENMARK IS TYPICALLY A NET EXPORTER OF GRAIN.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARM SHOPS

Farm shops are spread all over rural areas of Denmark. They sell produce from the farm – maybe supplemented with goods from the surrounding farms.

The farm shop taps into the consumers desire for authentic, fresh, healthy and local products. You can talk to the farmer and see the production. It gives a sense of security to know where, how and by whom the goods are produced.

Many farm shops combine the shop with experience-based initiatives such as a tour of the farm, courses in preparing the ingredients, pick-your-own events, etc. There are also some of the farms that combine the shop with a café or restaurant. Several have also combined with a web shop.

FOOD COMMUNITIES

Food Communities is a fairly new and innovative approach to SFSC. They buy (often organic) products directly from local producers, delivered to the members of the food community.

The food communities are run by volunteers, and all members put volunteer hours into the operation and development of the food community. The members of a food community are therefore not just members, they are also co-owners and employees. In return for members' contributions to the food community, they can purchase products through the food community.

They establish a close relationship and collaboration with the farmers.

CEREALS

PRODUCTION 23,000 TONNES
29.8% OF AGRICULTURAL
0,6% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT AND
BARLEY.

DAIRY PRODUCTS

MILK – PRODUCTION 790,000 TONNES
CHEESE– PRODUCTION 51,000 TONNES
22.2% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
0.4% OF PRODUCTION VALUE IN EU

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

They provide additional food supplies apart from everyday shopping in retail chains or other shops.

In big cities, markets operate every day, in small settlements farmers' markets are for example, once in two weeks.

This is the most popular and go-to business model for every small farmer and producer.

Farmers' markets are often combined with cultural events and provides much-needed face-to-face communication between customers and producers.

ONLINE DISTRIBUTION

Online distribution directly to customers is not a typical model for small farmers and producers only. Lately, large food producers of the agricultural industry have also established e-shops providing delivery of their products directly from factories.

The model is relatively new and is intensively growing as food e-shopping is gaining traction induced by the COVID-19 crisis.

The model caters to the needs of urban residents as it allows them to get fresh produce without investing too much time by physically visiting farmers' markets or shops. Also, it is easy to make baskets with a range of products or chose already assembled baskets thus cutting downtime even more.

-LITHUANIA -POPULATION: 2,793,694

FARMLAND COMPRISES 60%, AGRICULTURE IS CHARACTERIZED BY ONGOING CHANGE IN FARM STRUCTURE WITH A 25% INCREASE IN THE AVERAGE FARM SIZE SINCE 2005 AND AVERAGE 4.5% ANNUAL GROWTH IN THE VALUE OF PRODUCTION/HOLDING.

GROSS VALUE ADDED IN 2020: €1,503 MIL

CEREALS

PRODUCTION 101,000 TONNES
31.3% OF TOTAL PRODUCTION
1.5% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT.

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 97,000 TONNES
3.6% OF THE TOTAL OF PRODUCTION
0,1% OF PRODUCTION VALUE IN EU.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

GOURMET MARKETPLACE

Gourmet marketplaces are gathering representatives from Lithuanian farms and traders of the world's gourmet products under one roof. The market is composed by stores and world kitchens. It links food products and restaurants with consumers, offering a convenient place to buy straight from the farm at a convenient time.

In terms of food products, buyers can purchase fresh n vegetables, dairy products, cheeses, the highest quality of various meat and its products, fish and seafood, grocery products, nuts and dried fruits, warm bread, gourmet products from all over the world, confectionery and beverages.

For culinary experience-oriented customers, the market offers a variety of snack bars and restaurants serving different food - from the freshest pastries, pies and other delicacies to burgers and grill dishes, among others. Additionally, food marketplaces are serving as a way of revitalization / reconstruction of old - often historic - buildings.

MOBILE FARMERS MARKET

Mobile farmer markets are mobile and temporary marketplaces operating in various cities of Lithuania, offering traditional Lithuanian food directly to customers and serving different city districts on different days of the week.

Those markets are mostly located near to supermarkets or public administration buildings and are present in the biggest cities, such as Vilnius, Kaunas, Klaipeda and Šiauliai. In this business model, the local farms benefit from direct sales to cities/communities that would otherwise lack access to their products.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

-POLAND -POPULATION: 38,268,000

DATA THAT CAN SHOW THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE/FOOD SECTOR IN THE REGION **51.2%** IS RURAL AND AGRICULTURE IS ONE OF THE PROMINENT POLISH SECTORS, PRODUCING **15.4 MILLION HA** A VARIETY OF AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, AND ANIMAL ORIGIN PRODUCTS

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€11,045 MILLION**

CEREALS

PRODUCTION 1,115,000 TONNES
14,7% OF PRODUCTION VALUE
7,8% OF PRODUCTION VALUE IN THE EU MAINLY WHEAT AND SPELT

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 141,000 TONNES
31,3% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
LARGEST (25%) PRODUCER OF APPLES IN EU REACHING 3.9 MILLION TONES

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

SPECIALISED INTERNET PLATFORM AS A MARKETPLACE

The business model is based on the use of ICT for direct sales. Specially designed websites and social media are used for this. The business model is based on the assumption of minimizing the costs of reaching the target customer with the offer.

Also in this marketing model, the aspects of the freshness of products and their "Polish" origin are emphasized. The slogan "local producer" is a keyword in building the recognition of a commercial offer.

The use of social media is one of the optimal solutions for those who want to know exactly where the food comes from. This solution is true both for farms located close to (or in) the city, as well as for some distant ones, however, it requires greater integration of producers and building common brands.

DIRECTLY FROM THE FARM

Customers can buy fresh products directly from the farmer. It is the best solution for those who want to know the exact origin of food. They can see the farm, and meet the farmer.

It works both, for a farm located close to (or in) town and also for some distance. There are informal groups to buy and to deliver from the farm once a week or fortnight.

Customers also have the opportunity to meet agricultural producers face to face. They can also take part in tasting products and testing new ones - introduced to the market.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

FRUITS & VEGETABLES

KEREVITAŞ IS ONE OF TURKEY'S LEADING FOOD MANUFACTURERS. IT IS AMONG THE LARGEST PRODUCERS OF FROZEN FOOD, CANNED FISH AND CANNED VEGETABLES. IT IS THE LEADER OF THE FROZEN FOOD INDUSTRY WITH ITS SUPERFRESH BRAND. KEREVITAŞ IS ALSO A PIONEER IN EXPORTS WITH ITS SUPERFRESH BRAND.

THE TOTAL NUMBER OF CONTRACTED FARMERS IS 500 PEOPLE.

- PRODUCTION: 137,000 TONS
- CORN: 38,000 TONS
- SPINACH: 3,000 TONS
- ONION: 4,300 TONS
- POTATO: 75,000 TONS
- PEAS: 4500 TONS
- GREEN BEANS: 1584 TONS
- CARROTS: 1.700 TONS

CEREALS

GÖKNÜR GIDA IS TURKEY'S LARGEST FRUIT AND VEGETABLE CONCENTRATE COMPANY. WITH ITS PRODUCTION FACILITIES IN NİĞDE, MERSİN, ADANA AND DİNAR, IT ASSUMES THE ROLE OF RAW MATERIAL SUPPLIER TO THE GIANT COMPANIES OF THE SECTOR:

- DAILY FRUIT PROCESSING CAPACITY: 7,200 TONS
- A WIDE RANGE OF WELL-SELECTED: APPLES, PEARS, CARROTS, QUINCE, POMEGRANATES, SOUR CHERRIES, CHERRIES, GRAPES, STRAWBERRIES, MULBERRIES, BLACKBERRIES, LEMONS, ORANGES, TANGERINES, GRAPES, FIGS, PEACHES, APRICOTS, PLUMS AND TOMATOES.
- PRODUCTION OF CLEAR AND CLOUDY FRUIT JUICE CONCENTRATE, FRUIT PUREE, PUREE CONCENTRATE, FRUIT JUICE AND FROZEN FRUIT BY PROCESSING CONVENTIONAL FRUITS AND VEGETABLES.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX1

Eskitadinda.com, which started its operations in January 2017, is a platform that offers the opportunity to sell organic agricultural products directly from the producer to the consumer.

The aim of Eski Tadinda is to plant without using chemicals and artificial fertilizers and to prepare products without using any additives such as preservatives, flavorings, shelf life extenders, artificial sweeteners.

For this purpose, agricultural practices of 1920-30s were examined and these practices are applied again in today's conditions. While preparing the product, these methods are used in the production process, just as the product was prepared without using additives in the past.

It carries out all stages of planting, harvesting, preparation and packaging of agricultural products in their old taste. On the other hand, it offers the opportunity to sell the products over the internet so that they can be reached from every region.

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX2

100% Ecological Markets, which started to be established with the cooperation of the Wheat Association and Şişli Municipality in 2006 in Şişli, Ferikeyi, with 45 stalls and 25 producers, has brought the certified products of approximately 900 fresh fruit and vegetable producers to its buyers until today.

Providing service to an average of 5 thousand households per week only in Istanbul, 100% Ecological Markets continue to be the address of healthy and reliable shopping for 14 years. Within the framework of the applications made in 2019, 24 organic agricultural producers had the chance to deliver their products to their customers by becoming stall holders in 100% Ecological Markets in Istanbul.

The evaluations made in the fall of 2019 by the market commissions, which pay attention to the increase of the producers selling only their own products in the markets, have been concluded. In this context, with the new producers participating in 2020, 100% Ecological Markets have become a more fertile and colorful sharing space.

BİZİ TAKİP EDİN!

TWITTER
@agrobridges_EU
#agroBRIDGES

WWW.AGROBRIDGES.EU

LinkedIn
agroBRIDGES H2020
Project

BU PROJE, AVRUPA BİRLİĞİ'NİN UFUK 2020 ARAŞTIRMA
VE İNOVASYON PROGRAMI N°101000788 HİBE
SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

